

Atti del convegno BioDiv Milano 2015

**Conservazione della biodiversità
e uso sostenibile delle risorse**

13 ottobre 2015

Conservazione della biodiversità e uso sostenibile delle risorse

Atti del convegno BioDiv Milano 2015

a cura di

Associazione Successione Ecologica

ISBN 978-88-942545-0-1

pubblicato nel formato PDF/A in ottobre 2017

il presente documento è rilasciato con licenza CC BY 4.0
(<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.it>)
ciascuna delle sue parti deve essere attribuita al relativo autore
in forma di capitolo del presente documento
a cura di Associazione Successione Ecologica

Successione Ecologica

Associazione di promozione sociale

Via Rinetta 18/B, 26025, Pandino (CR) - IT

info@successionecologica.it

www.successionecologica.it

Indice

Il Comitato Organizzatore	2
Prefazione.....	3
Emiliano Mori	
Introduzione: perché conservare la biodiversità?	4
Alessandro Laurenzi	
Il Valore Economico della Biodiversità	8
Stefano Brenna	
L'agricoltura conservativa in Italia	11
Maria Arena	
Servizi ecosistemici e biodiversità agricola	16
Giacomo Assandri	
Gli uccelli come bioindicatori nei vigneti trentini.....	21
Domenico Asprea	
La pesca sostenibile dell'acciuga e del tonno.....	30
Monica Montefalcone	
<i>Posidonia oceanica</i>: disponibilità di habitat per l'ittiofauna.....	36
Katia Parati	
Tutela del Carpione del Garda.....	40
Sergio Canobbio	
Energia idroelettrica e biodiversità fluviale:	45

Il Comitato Organizzatore

Nicoletta Ancona	Acquario e Civica Stazione Idrobiologica di Milano
Riccardo Cabrini	Università degli Studi di Milano Bicocca - DISAT
Giulia Gatti	CNRS-IMBE, Marsiglia, Francia
Alessio Ippolito	EFSA, Parma
Francesca Marazzi	Università degli Studi di Milano Bicocca - DISAT
Emiliano Mori	Università degli studi di Torino - DiSAFA
Marco Sigovini	CNR-ISMAR, Venezia

Il convegno BioDiv Milano 2015, tenutosi il 13 ottobre presso l'Acquario Civico, è stato co-organizzato dall'Associazione Successione Ecologica e dall'Acquario e Civica Stazione Idrobiologica di Milano. L'evento è stato inserito nel programma **Expo in Città** dell'Assessorato alla Cultura del Comune di Milano, in occasione di EXPO Milano 2015 "Nutrire il Pianeta, Energia per la Vita!"

Evento patrocinato da:

Sponsor:

Prefazione

Nell'ambito degli eventi legati ad Expo Milano 2015 "Nutrire il Pianeta, Energia per la Vita", Il Comune di Milano - Cultura - Acquario e Civica Stazione Idrobiologica di Milano ha voluto dedicare una giornata di riflessione sulla conservazione della Biodiversità e l'uso sostenibile delle risorse nella cornice di Expo in città.

La collaborazione con l'Associazione Successione Ecologica, che ha curato gli aspetti scientifici e organizzativi della giornata, ha permesso la partecipazione di giovani ricercatori che lavorano attivamente in questo campo in Italia con diverse competenze e approcci.

E' stata pertanto un'occasione molto importante di dibattito e aggiornamento sulle ricerche che si stanno conducendo in Italia per conoscere e conservare il patrimonio naturalistico, indispensabile per mantenere gli equilibri e le dinamiche ecologiche stabili. Solo studiando il territorio, operando e gestendo in modo corretto e sostenibile le risorse che abbiamo, possiamo utilizzarle nel tempo, rendendo tale patrimonio economicamente valido anche per la vita umana.

Abbiamo pertanto strutturato la giornata affrontando nella mattina la "biodiversità terrestre" e nel pomeriggio la "biodiversità acquatica" per poi concludere con un dibattito finale propositivo e con l'esposizione di nuove metodologie di approccio tra mondo economico e conservazione del territorio.

Un particolare ringraziamento a Paola D'Amico che ha coordinato il dibattito scientifico della giornata e a tutti i ragazzi di "Successione Ecologica" che con i relatori hanno reso possibile conoscere le attuali ricerche con un dibattito vivo e interessante e ricco di spunti per il futuro.

Dott.ssa Nicoletta Ancona

Conservatrice dell'Acquario e Civica Stazione Idrobiologica di Milano

Emiliano Mori

*Department of Agriculture, Forest and Food Sciences,
University of Turin, Largo Paolo Braccini 2, 10095 Grugliasco (TO), Italy.*

Introduzione: perché conservare la biodiversità?

L'Associazione "Successione Ecologica" ha scelto di organizzare questa giornata in quanto la conservazione della biodiversità è uno dei temi principali di Expo 2015. L'associazione si propone come un network nazionale di promozione dello scambio scientifico e culturale tra i giovani che operano nel campo della biologia ambientale, dell'ecologia e delle scienze naturali.

La parola "biodiversità" è stata coniata da Edward O. Wilson a metà degli anni '80 e designa la diversità biologica a tutti i suoi livelli di organizzazione, dai geni che contraddistinguono gli individui all'interno di una popolazione o di una specie, alle diverse specie che abitano un bioma, fino alla diversità di ampio respiro degli ecosistemi terrestri. Sebbene non vi siano numeri precisi, principalmente a causa del fatto che la scoperta di nuove specie o l'estinzione di altre sono processi dinamici e in continuo divenire, si stima che sul pianeta Terra vivano attualmente tra i 4 e i 10 milioni di specie. La biodiversità non è egualmente ripartita su tutto il pianeta, ma esistono 34 *hotspots* identificati da Norman Myers. Per essere definita come un *hotspot* di biodiversità, una certa area deve soddisfare due criteri:

1. contenere almeno il 0,5% o 1.500 specie endemiche;
2. avere perso almeno il 70% della sua vegetazione primaria.

Gli *hotspots* non sono concentrati tutti in aree tropicali, come si potrebbe credere, ma tra loro è compreso anche il bacino del Mediterraneo, Italia inclusa. L'Italia è peraltro il paese europeo più ricco di biodiversità per l'elevato gradiente nord-sud che l'ha resa un *refugium* per molte specie durante l'ultima era glaciale. La biodiversità costituisce di fatto l'elemento cardine della vita umana e pertanto dobbiamo accertarci che sia preservata, per non dover rinunciare ad un fondamentale elemento di sostegno. La biologia della conservazione è dunque una disciplina "di crisi" che nasce in risposta a questa esigenza. A partire dal Precambriano, la biodiversità sul pianeta Terra ha vissuto 5 crisi a causa di cambiamenti climatici ed eventi naturali. In quella del Permiano, oltre l'80% delle forme viventi si è estinta (sebbene l'estinzione di massa più nota sia quella del Cretaceo che ha portato alla scomparsa dei dinosauri). Durante queste epoche di crisi, vale il cosiddetto "Modello delle regole diverse", secondo cui solo le specie meglio adattate al fenomeno sopravvivono. Attualmente, stiamo vivendo la sesta grande crisi di biodiversità mondiale, provocata dall'uomo che sta forzando gli equilibri naturali, al

punto tale che molte specie si estinguono senza avere il tempo di potersi adattare. Infatti, a partire dal 1700, oltre duecento specie tra mammiferi ed uccelli si sono estinte a causa dell'uomo. Tra esse, si annoverano l'alca impenne, *Alca impennis*, estinta nel 1844 a seguito di caccia incondizionata per motivi alimentari, il parrocchetto della Carolina, *Conuropsis carolinensis*, considerato un flagello per l'agricoltura ed estinto nel 1928, il tilacino o lupo marsupiale, *Thylacinus cynocephalus*, estinto nel 1936 a causa della caccia spietata. Attualmente, i dati dell'Unione Internazionale per la Conservazione della Natura denunciano che oltre il 70% delle specie vegetali presenti sulla terra, il 37% dei pesci d'acqua dolce, il 35% degli invertebrati, il 30% degli Anfibi, il 28% dei Rettili, il 21% dei Mammiferi e il 12% degli Uccelli sono minacciati o criticamente minacciati. Cause di questa crisi sono la perdita e frammentazione degli habitat naturali (includendo anche la deforestazione), l'introduzione di specie esotiche, l'inquinamento, i cambiamenti climatici e il sovrasfruttamento.

L'importanza della conservazione della biodiversità risiede in una serie di valori in essa intrinseci. Tra i valori non correlati alla sua utilizzabilità si annoverano:

- Il **valore biocentrico di esistenza**, legato all'apprezzamento del fatto che la specie esista, alla base di progetti scientifici di successo. È legato alle forti emozioni e senso di rispetto verso la megafauna carismatica, specie "bandiera" e panorami straordinari;
- Il **valore intrinseco** della biodiversità, anch'esso biocentrico, legato al fatto che ogni specie ha diritto di vivere e l'uomo ha il compito e la responsabilità di preservarla, anche da un punto di vista legale. Numerose direttive internazionali (per esempio: Convenzione di Ramsar sulle aree umide, Convenzione di Rio de Janeiro, la Convenzione di Berna, Direttiva Uccelli, Direttiva Habitat) e leggi nazionali/regionali (per esempio la Legge Nazionale Italiana sulla fauna omeoterma e sulla caccia n° 157/1992 o la Legge della Regione Toscana n° 56/2000) impongono la conservazione della biodiversità.

Tra i valori correlati all'utilizzabilità della biodiversità si riconoscono il valore diretto e il valore indiretto. Il **valore diretto** è legato al consumo diretto. Circa il 75% delle proteine totali della dieta di un individuo in Congo è dato da specie selvatiche; i miglioramenti genetici potrebbero aumentare il numero di piante commestibili. Inoltre, la diversità genetica consente di mettere a punto allevamento di animali robusti e di coltivare in maniera più produttiva le piante. Inoltre, gran parte dei principi attivi chimicamente prodotti derivano da piante e funghi: la pervinca rosa del Madagascar, *Catharanthus roseus*, contiene ad esempio principi attivi efficaci nella cura della leucemia e della malattia di Hodgkin (aumento della sopravvivenza infantile dal 10 al 90%). Circa 5000 specie vegetali in Cina e 2000 in Amazzonia hanno potere medicamentoso. La ditta farmaceutica Glaxo Wellcome ha stanziato nel 1999 ben 3 milioni di dollari americani per analizzare 30.000 piante in Brasile.

La biodiversità è una risorsa da tutelare in quanto influenza la fertilità del suolo e delle piante coltivate attraverso meccanismi di impollinazione (oltre 130.000 specie di piante al mondo impollinate da Imenotteri Apoidei) e disinfestazione naturale (esempio, imenotteri contro le cimici della manioca). Per finire, il 4,5% del PIL degli USA dipende da specie selvatiche (frutti selvatici, carni, pesci, fibre, gomme e oli essenziali); il commercio internazionale di legname fattura ogni anno oltre 120 miliardi di dollari americani.

Il **valore indiretto** è legato a quelli che sono gli *Ecosystem Services* (servizi ecosistemici). Ad esempio:

- Produttività degli ecosistemi. Le piante del mondo producono ossigeno, il gas che permette la vita sulla terra. All'inizio degli anni 2000, lo US National Marine Fisheries Service ha stimato che la distruzione degli estuari costieri ha causato danni all'economia americana pari a 200 milioni di dollari USA (riduzione della pesca, della pesca sportiva e quindi del turismo);
- Tutela delle risorse idriche e difesa del suolo. Le radici incrementano la capacità del suolo di trattenere acqua riducendo il ruscellamento e l'erosione, che a sua volta incrementerebbero il rischio di frane. Il taglio indiscriminato del bosco è responsabile dell'aumento delle esondazioni.
- Regolazione del clima. La vegetazione regola il microclima e il ciclo del carbonio, immette umidità attraverso la traspirazione e regola la temperatura. Inoltre gli alberi in città, nei viali e nei parchi, incrementano il benessere umano e fungono da efficaci barriere frangivento;
- Smaltimento dei rifiuti e ritenzione dei nutrienti. Funghi e batteri sono in grado di assorbire molte delle sostanze inquinanti immesse nell'ambiente e molte piante terrestri con azotofissatori simbiotici aumentano la sostanza organica nel terreno.
- Attività ricreative ed ecoturismo includono attività come l'hiking, il birdwatching, il whalewatching, la fotografia naturalistica e il turismo nei paesi in via di sviluppo. Circa l'84 % della popolazione canadese partecipa ad attività ricreative investendovi oltre 800 milioni di dollari all'anno.
- Valore educativo e scientifico, attraverso mostre fotografiche e di disegno, documentari e film che vedano la biodiversità e la sua conservazione come tematica principale;
- Conservazione degli indicatori ambientali. Alcune specie sono particolarmente sensibili a determinati tipi di inquinanti, in quanto ogni specie ha diversi intervalli di tolleranza agli inquinanti (particolarmente visibile su licheni e particolarmente rilevabile in organismi filtratori come i molluschi bivalvi).

Alla luce di quanto detto sinora, l'estinzione di una specie prima della sua scoperta può causare un grave danno all'economia globale. Questo perché la biodiversità ha anche la potenzialità di fornire un beneficio futuro per la nostra generazione (valore di opzione) o per generazioni future (*bequest value*). Sono dunque da incentivare gli investimenti su piante che contengono preziose sostanze medicinali (per

esempio, il *Ginkgo biloba*), o su ceppi batterici per applicazioni industriali di elevato e riscontrato valore economico (per esempio il *Thermus aquaticus*, batterio termofilo da cui si ricava l'enzima necessario per la PCR).

Alessandro Laurenzi

*Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche ed Ambientali,
Università di Bologna, Via Selmi 3, 40126 Bologna, Italy*

Il valore economico della biodiversità

Con il termine “biodiversità”, si designa la variabilità delle forme di vita a tutti i suoi livelli di organizzazione. Il primo livello è la diversità genetica, ovvero la diversità che contraddistingue due individui appartenenti alla stessa specie (per esempio, un ragazzo africano e un ragazzo scandinavo). Il secondo livello è rappresentato dalla diversità tassonomica o interspecifica, ovvero la differenza tra due individui di specie differenti (esempio, cane e uomo). Infine, la diversità ecologica o ambientale, cioè come l’ambiente plasma la biodiversità e come a sua volta la biodiversità plasma l’ambiente su cui insiste.

Pertanto il concetto di biodiversità si palesa come complesso e multilivello. Non esistendo un indice univoco per misurare e quantificare la biodiversità, gli economisti hanno spesso usato indici poco precisi, talora confondendo il termine “biodiversità” con quello più di ampio respiro di “natura”. Ovviamente, la biodiversità è solo una delle tante componenti della natura.

Perché lo studio della biodiversità richiede attenzione? Principalmente per due motivi:

1. la biodiversità reca molti benefici all’uomo e alle sue attività, come cibo, acqua, suolo pulito, giacimenti di carbone, e permette l’assorbimento di rifiuti;
2. le attività umane hanno provocato una grave perdita di biodiversità particolarmente accentuata negli ultimi 200 anni.

Iniziamo dunque con il definire il concetto di “Valore Economico Totale” (VET) della biodiversità. Il valore di ogni risorsa si fonda sull’economia del benessere, la cosiddetta “*Welfare Economics*”. Il VET è dato dal valore d’uso della risorsa e dal valore di non uso. Il valore d’uso è costituito dai benefici diretti o indiretti che la biodiversità dà all’uomo, per esempio la raccolta di grano da un campo. Il valore di non uso è un concetto relativamente più astratto, ed è il beneficio di un individuo, derivante dalla consapevolezza che in futuro altri individui potranno godere delle stesse risorse di cui lui stesso ha usufruito. Ovviamente questi valori di non uso non hanno prezzo di mercato, ma carattere di bene pubblico ed è quindi difficile determinarne il valore economico. Secondo un’analisi del 2012, i servizi ecosistemici italiani offrono all’Italia e al resto del mondo circa 72 miliardi di euro l’anno. Sebbene questa situazione possa sembrare rosea, se lo scenario dovesse rimanere quello attuale, le stime sul costo delle nazioni prevedono che entro il 2050 circa il 40% delle terre adibite attualmente a

coltivazioni ad impatto sostenibile potrebbe essere convertite a sfruttamento intensivo, con ulteriore perdita di biodiversità. Inoltre, circa il 60% delle barriere coralline potrebbe andar perduto entro il 2030 per la pesca non sostenibile, inquinamento e per l'impatto di specie alloctone invasive; circa il 25% delle specie del nostro pianeta potrebbe estinguersi per la perdita e frammentazione di habitat. Negli ultimi 300 anni, le foreste globali si sono ridotte di circa il 40%. Dunque, come valutare la posta in gioco quando uno degli scenari possibili è la fine della nostra civiltà o comunque l'estinzione di moltissime specie? Questo dilemma è applicabile alla valutazione dei rischi del crollo degli ecosistemi e questa difficoltà fu messa in luce già nel 1997 in uno studio accademico dove il valore economico globale dei servizi ecosistemici era stimato a 33 mila miliardi di dollari americani, contro i 18 mila miliardi di dollari del PIL mondiale (praticamente il suo doppio!). Questo dilemma vede gli economisti attualizzare i benefici futuri raffrontandoli con quelli attuali. L'attualizzazione è un processo della finanza, che stabilisce il valore attuale di un capitale che ha una scadenza futura, applicando un tasso di sconto. All'aumentare del tasso di sconto, il valore attuale del capitale diminuisce. Per comprendere, se noi abbiamo un milione di euro con la scadenza a 50 anni, applicando un tasso del 4% (considerando che di solito in ogni ricerca effettuata sinora il tasso di sconto varia tra il 3% e il 5%), il valore attuale del capitale è "solo" di 140.713 euro. Da questo, nascono varie problematiche di carattere etico: possiamo rinunciare ad un reddito oggi a vantaggio delle generazioni future? Spesso si preferisce consumare di più oggi una risorsa a discapito di generazioni future. Ricerche di Marzo 2015 hanno analizzato 123 studi a riguardo. Tra questi, la maggior parte ha preso in considerazione ecosistemi forestali di tutto il mondo, altri studi ecosistemi marini e altri ancora hanno considerato più biomi. Gli approcci per valutare il valore della biodiversità qui proposti sono sostanzialmente due:

- **Valutazione contingente:** consente di valutare i servizi di "non uso". Si forniscono questionari agli individui chiedendo quanto pagherebbero al massimo per visitare una struttura come può essere l'Acquario di Milano.
- **Choice experiments:** viene fornito sempre un questionario dove viene chiesto quale opzione preferiscono tra diverse. Preferisci una mozzarella a un euro, o una buona mozzarella di bufala a 4 euro? In questo modo è possibile capire le preferenze degli intervistati.

Nello specifico, quali indicatori sono considerati per determinare il valore economico della biodiversità? In prima battuta, si guarda ai costi di protezione e gestione, sebbene questi definiscano qualcosa di più grande della biodiversità; infatti spesso i valori sono sovrastimati o sottostimati; in secondo luogo il numero di specie di un certo habitat, che però trascura l'abbondanza relativa, ovvero il numero di individui per ogni specie. Se ci sono due specie in un'area, ma una di queste è rara e rappresentata da pochi individui o una specie chiave per quel tipo di ambiente, quest'area avrà maggior valore di una analoga come numero di specie, ma comuni. In terzo luogo, la funzione che enfatizza sui

ruoli piuttosto che sulle componenti della biodiversità e, quindi, la correlazione con il benessere umano è ben più evidente. Esempio caratteristico è dato dal miele. È prodotto dalle api, che enfatizza l'importanza di questi piccoli insetti. Anche la genetica pone un accento più forte sui ruoli, che sulle componenti della biodiversità, nel senso che grazie a test genetici si possono stabilire varietà di beni agroalimentari che diano ampi benefici sia ad agricoltori che a consumatori.

Infine, la valutazione multiapproccio, che è la più comprensiva in quanto valuta più indicatori nella stessa analisi. Un esempio di questo *rating* multicriterio è stato effettuato per la prima volta da Randall nel 1996 per valutare gli habitat costieri sulla base di 8 criteri tra cui le condizioni chimico fisiche del terreno e la dimensione di popolazione ottimale per ogni specie. A questi criteri sono stati attribuiti dei punteggi (*Comparative Biological Value Index*) e l'habitat che ha ottenuto il punteggio totale maggiore è quello che richiede protezione maggiore e lo stanziamento di più fondi.

Altro esempio di valutazione multiapproccio ci giunge dal Parco Nazionale di Masoala nel Madagascar Nord Orientale, patrimonio dell'UNESCO. In questo parco, ci sono varietà di piante di elevato valore farmaceutico (superiore a 1,5 milioni di dollari americani all'anno). Evitare la deforestazione di queste aree ha anche un forte impatto positivo sul cambiamento climatico, per l'effetto tampone sui gas serra (valore stimato di 105 milioni di dollari americani all'anno). La biodiversità del parco inoltre richiama ecoturismo, per un valore stimato di circa 5 milioni di dollari all'anno.

Un'altra teoria degna di nota considera la biodiversità come costituita da un "portafoglio" di beni comuni. La teoria, sviluppata da Harry Markowitz negli anni '50 del '900, ha fatto sbizzarrire gli economisti, considerando gli investimenti, creandone un "portafoglio" molto diversificato. Un rischio sistematico è sempre presente negli investimenti ma, all'aumentare del numero di titoli, quindi nel nostro caso della biodiversità, il rischio specifico diminuisce. Per intendersi, se avessimo 1000 euro da investire, potremmo investirli nella società alpha, oppure dividerli in tre parti e investirli nelle società alpha, beta a gamma. Se la società alpha fallisse, nel primo caso avremmo una perdita del 100 %, nel secondo caso, avendo diversificato, perderemmo solo il 33,3 %.

Pertanto da quanto detto emerge come il benessere umano sia correlato alla conservazione della biodiversità e allo sfruttamento sostenibile delle risorse.

Stefano Brenna

ERSAF Lombardia, Via Pola 12, 20124, Milano (MI)

L'agricoltura conservativa in Italia

Il tema che illustrerò è quello della agricoltura conservativa e come si relaziona con la biodiversità terrestre. La mia riflessione parte proprio dal suolo, perché l'agricoltura e il suolo hanno un legame molto stretto; inoltre io arrivo da una esperienza professionale e di studio ormai abbastanza lunga, legata ai suoli. Ho provato a studiare e conoscere i suoli e a cartografarli, rilevarli e dopo per lungo tempo mi sono occupato di gestire suoli nell'ambito agricolo, ma anche forestale, per cui mi piace partire sempre dal suolo.

Il suolo viene inteso proprio come corpo naturale ed è la parte più biodivera del pianeta Terra. Secondo alcuni un quarto delle specie viventi vive nel suolo, con un ordine di grandezza di miliardi di individui. La sola massa microbica è stimata secondo alcuni autori, pari a circa 1-2 tonnellate/ha. Perché sottolineo questo aspetto? Perché in realtà anche se si sa, che c'è e che esiste, il suolo svolge funzioni fondamentali è un comparto poco conosciuto. Si sa ancora relativamente poco degli organismi che vivono nel suolo, se ne sa poco perché sono difficili da indagare e perché suscitano poca attenzione e interesse. Essi sono in gran parte organismi invisibili e quelli visibili sono molto piccoli e vivono nascosti. In generale, e lo dico esasperando e estremizzando il concetto, non attirano il più delle volte l'attenzione o la preoccupazione anche dei cittadini, perché sono sporchi, brutti e in qualche modo fastidiosi. Tutti ci preoccupiamo se qualcuno tratta male gli animali, ma se schiacciamo un ragno o un centopiedi o un millepiedi nessuno si scandalizza, eppure questi organismi svolgono funzioni fondamentali. Sono di tanti tipi, si va da organismi del regno animale, al regno vegetale, al regno intermedio dei funghi, a tutto quel mondo fatto di organismi che sono viventi, ma non sono esattamente appartenenti a questi regni (ad esempio il mondo dei virus dei microplasm). La parte più nascosta di tutta questa enorme fabbrica della biodiversità e della fertilità vive e lavora dentro il suolo ed è organizzata e capace di svolgere funzioni fondamentali che vanno sostanzialmente dalla regolazione di tutti i cicli vitali della Terra.

Il ciclo dei nutrienti si chiude nel suolo ed è possibile che si chiuda lì perché ci sono microrganismi nel suolo che lavorano, lo stesso vale per il ciclo dell'acqua e per il ciclo del carbonio. Per cui alla fine il suolo complessivamente svolge queste funzioni che sono fondamentali per la vita stessa della Terra e sulla Terra per lo sviluppo poi delle piante. L'altra cosa che deve essere tenuta in considerazione è che i suoli sono tanti e tra loro sono molto differenti. Regione Lombardia ha rilevato circa 4000 profili di

suoli in 20 anni di lavoro. Ma tutti questi suoli sono diversi tra loro, ed essendo diversi, hanno composizione e caratteristiche differenti. I meccanismi che li regolano (il pH, l'acidità, la presenza o l'assenza di acqua, la resistenza a particolari fenomeni e a certi tipi di stress) sono differenti e dipende dal fatto che ci sono habitat differenti uno dall'altro, e popolazioni microbiche e di mesofauna sono condizionati dalle caratteristiche dei suoli.

A questo punto veniamo all'agricoltura. È evidente che l'agricoltura è la principale attività antropica e economica che utilizza il suolo. Essa ha un grande ruolo e una grande responsabilità anche nei confronti dello sviluppo di questa relazione che intrattiene con chi vive nel suolo e che li svolge tutta una serie di funzioni senza che vengano remunerate in senso stretto, ma sono poi importanti per l'agricoltura stessa. Per richiamare in parte i temi che sono stati affrontati nei mesi anche grazie ad EXPO 2015, vorrei parlarvi della produzione di alimenti, attività umana che richiede utilizzo di suolo. Senza suolo non c'è cibo al di là degli aspetti legati al mondo delle acque. Va ricordato che l'Europa oggi, e vale anche per tutti i paesi della parte ricca del globo, consuma e importa alimenti che sono prodotti dall'altra parte del pianeta, per una superficie pari a 130 milioni di ettari virtuali per soddisfare il proprio fabbisogno alimentare. L'Italia da questo punto di vista contribuisce con 50 milioni di ettari virtuali che corrispondono a 50 volte la superficie agricola utilizzata in Lombardia. Quindi è una superficie enorme, e c'è da chiedersi se nel lungo periodo questo approccio sia sostenibile dal punto di vista economico, ambientale, ma anche etico. Secondo i dati della FAO bisognerà aumentare le produzioni se si vuole sfamare la popolazione che nel 2050 arriverà a 9 miliardi, bisogna aumentare la produzione agricola del 60-70%, rispetto a quella attuale. Insomma sono temi molto importanti, molto rilevanti di fronte ai quali sono sfide molto grandi di fronte alle quali l'agricoltura deve essere in grado di relazionarsi in modo evoluto e nuovo. Da questo punto di vista, tutto questo deve avvenire in modo sostenibile attraverso un uso sempre più attento delle risorse che a loro volta devono essere conservate. Le risposte a questo tema della sostenibilità che si stanno sviluppando nel mondo e in Europa sono molte. Ho cercato di raggruppare una serie di terminologie con cui movimenti di tipo diverso tendono a definire forme e modelli di agricoltura che rispondono in maniera ognuno un po' differente dall'altra ad un analogo bisogno. Secondo i principi della agricoltura conservativa, l'agricoltore dovrebbe garantire la produzione e al tempo stesso i servizi ecosistemici e la conservazione del suolo, la loro fertilità e la loro capacità di regolare i cicli naturali che vi ho presentato prima. In qualche modo si tratta di un tipo di agricoltura che cerca di produrre di più, ma di produrre con meno, consumando meno le risorse naturali e quindi meno i suoli, meno l'acqua, meno l'aria, e meno combustibili fossili, quindi dando un contributo positivo al contrasto al cambiamento climatico.

Una agricoltura ecologicamente intensiva è una sfida possibile e ha come scopo coltivare e anche allevare animali sfruttando e amplificando la biodiversità e sfruttando la naturale funzionalità degli

agroecosistemi. Non è un manuale o un disciplinare, ma è una propensione, un modo di pensare che richiede all'agricoltore e all'agricoltura più professionalità, più attenzione, più riflessione, più agronomia, e meno dipendenza di tipo diretto da modelli spesso proposti o imposti dall'esterno, quindi una modalità che riesca a valorizzare le esternalità positive del settore e a ridurre le esternalità negative. In qualche modo una filosofia e una idea di agricoltura che va nella direzione di produrre di più (quindi comunque intensiva), ma non con una visione pauperistica del mondo, ma con meno consumo e impatto sull'ambiente e le risorse. I servizi ecosistemici che questo tipo di agricoltura complessivamente sono in grado di produrre sono vari: spesso sono citati ma poi faticano ad essere riconosciuti nella realtà all'interno del sistema economico e produttivo, ma hanno una loro importanza che non è irrilevante. Questi servizi interessano la riduzione dell'uso di energia fossile, lo stoccaggio di carbonio (va ricordato che i suoli sono la più grande riserva di carbonio sulla terra emersa), la riduzione delle emissioni e dell'inquinamento, la conservazione e l'aumento della biodiversità, la protezione dall'erosione (che in Italia è uno dei problemi più grandi di degrado del territorio), il miglioramento del paesaggio agrario, la diversificazione della produzione e infine anche la riduzione nell'uso dei mezzi tecnici e quindi la possibilità di andare verso un uso più attento e che consenta una riduzione dell'uso degli antiparassitari e dei concimi di origine mineraria.

Tutto questo si trova all'interno di un sistema che deve comunque garantire un certo reddito agricolo: l'unico modo per avere un'agricoltura che funzioni e che sia sostenibile è quello di continuare ad avere degli agricoltori, questo non può essere sottovalutato perché l'indebolimento del sistema agricolo alla fine si traduce in impatto negativo sull'ambiente (si perde suolo, c'è degrado, si perde attenzione). L'attività agricola deve essere e deve poter essere un'attività effettivamente economica e in grado di assicurare un reddito adeguato a chi lo fa. Moltissime delle modifiche che vengono introdotte all'interno dei sistemi produttivi, spostano la ricchezza dagli agricoltori a chi produce i mezzi terzi e questo è un grandissimo problema che ci si trova ad affrontare a livello globale, oltre che locale.

Veniamo ora all'agricoltura conservativa che è uno degli elementi che principalmente tende a sviluppare modalità di gestione dei suoli che pongono al centro dell'attenzione il suolo e la conservazione della sua funzionalità. I principi dell'agricoltura conservativa sono 3 e sono generali:

1. diversificazione colturale, il ritorno a forma di rotazione e utilizzazione di colture anche intercalari e intertropicche;
2. il mantenimento di una copertura permanente del suolo, sia attraverso il mantenere i residui vegetali (forma che anche la natura utilizza per chiudere il ciclo degli elementi) e la utilizzazione di colture di pura e semplice copertura quando il terreno è scoperto;
3. non lavorazione del suolo in modo tale da evitare che le lavorazioni determinino un disturbo sulla microflora e microfauna del terreno.

I vantaggi ambientali dell'agricoltura conservativa si inseriscono all'interno dello stesso tipo di filosofia che abbiamo già visto in precedenza e associano o tentano di associare vantaggi di natura ecologica a vantaggi di natura economica e organizzativa per l'azienda. Se questi sono i principi di carattere generale, è però necessario che i risultati e le tecniche specifiche adottate nelle diverse realtà locali siano studiate, analizzate, viste e verificate nelle diverse realtà, nelle diverse condizioni agronomiche e di gestione delle aziende. Non esiste, quindi, una soluzione che è vera ed è valida sempre in assoluto per tutto; fermo e restando quei principi va sviluppato un adattamento specifico a livello locale delle tecniche.

Oggi si stima che siano circa 120 milioni gli ettari nel mondo coltivati con tecniche conservative che corrispondono al 10% circa della flora mondiale. Non è in assoluto un dato soddisfacente, ma questa superficie è raddoppiata negli ultimi 10 anni e continua ad aumentare. In realtà questo tipo di tecniche si sono diffuse moltissimo fuori dall'Europa (Sudamerica, Australia, America del Nord, soprattutto in Canada), ma si stanno sviluppando moltissimo in Asia (Cina, Russia, negli ex paesi dell'unione sovietica) e in Africa. Modelli di agricoltura di questo tipo, spesso associati nel passato anche alle grandi imprese, alle grandi aziende, alle grandi superfici agricole in realtà oggi sono modelli di agricoltura adattati alle specifiche realtà che vengono proposti dalla FAO a moltissimi piccoli proprietari.

In Europa, è sicuramente molto meno diffusa: i dati sono molto incerti perché non è chiarissimo sempre che cosa viene considerato conservativo e cosa no. Nel mondo in generale si parla di agricoltura conservativa quando si considera semina su suolo senza nessun tipo di coltivazione. In paesi come il Canada o gli Stati Uniti non si ara più ormai da decenni, quindi l'agricoltura conservativa è l'agricoltura senza nessuna coltivazione, mentre quella convenzionale è l'agricoltura con erpici e cose di questo tipo, mentre in Europa in cui l'aratura è ancora la tecnica di lavorazione dei terreni più diffusa, invece, le lavorazioni ridotte dei terreni sono spesso classificate come tecniche di agricoltura conservativa. Per cui c'è una certa incertezza nelle stime. In Italia chi è più prudente si limita alla semina su suolo su superfici ridotte. Può essere utile sapere che nei programmi di sviluppo rurale vengono dati dei sussidi da 10 regioni per favorire la transizione da agricoltura convenzionale ad agricoltura conservativa.

Io mi occupo di un progetto Life+, chiamato Helpsoil, che interessa le regioni del Nord Italia e andrà avanti fino alla metà del 2017. Questo progetto ha come obiettivo di comparare in 20 aziende, che sono il cuore del progetto, le tecniche di agricoltura conservativa con quelle di tipo convenzionale mettendo a confronto le prestazioni agronomiche e le prestazioni ambientali. Qualche dato che finora abbiamo raccolto nel progetto: sono stati utilizzati lombrichi e microartropodi, due degli indicatori che più generalmente vengono utilizzati come indicatori di fertilità del suolo e di buona presenza della biodiversità. Nel caso dei lombrichi, che sono i maggiori indicatori di vitalità del suolo, viene indicata sempre una netta maggiore presenza di organismi viventi che operano e sono attivi nel suolo nelle

forme di gestione conservativa. Nel caso degli artropodi la cosa è più complessa, però in generale i sistemi conservativi hanno una biodiversità più elevata, confermata da diversi studi che dicono che, in generale, l'agricoltura di tipo conservativo, dal punto di vista della biodiversità edafica e del carbonio nei suoli, è il modo di gestione agricola che produce i risultati migliori e più efficaci, anche superiori al biologico.

Il carbonio è un altro degli indicatori più utilizzati ed è anche uno dei più semplici: in generale esiste una relazione conosciuta anche storicamente fra quantità di carbonio, biodiversità, fertilità dei suoli e loro attività. Ci sono differenze statisticamente significative nello stock di carbonio che indicano come ci sia una possibilità di mantenimento o addirittura di incremento del carbonio organico rilevante. Quest'aumento del carbonio organico si accompagna ad un aumento della vitalità dei suoli e della loro fertilità. Lo stesso tipo di risultato si è avuto utilizzando l'indice di fertilità biologica che è stato messo appunto dal CRA (Centro per la Ricerca in Agricoltura) che si basa sull'analisi della respirazione e dell'attività microbica del suolo. Anche in questo caso, l'indice di fertilità del suolo è risultato più alto e quindi una fertilità biologica più elevata nei suoli gestiti in forma conservativa rispetto a quelli gestiti in modo tradizionale. In genere nei suoli agricoli coltivati in modo tradizionale non si supera mai la classe media, mentre le classi buone ed alte sono quelle tipiche di ambienti naturali o seminaturali. Anche questo dato conferma questo tipo di indicazioni generali che evidenziano che l'agricoltura conservativa favorisce lo sviluppo di suoli più funzionali e vitali, favorisce l'assorbimento del carbonio atmosferico e, siccome riduce in maniera sensibile ogni tipo di lavorazione di suoli, riduce il consumo di combustibili fossili. Si creano sistemi territoriali complessivamente più resilienti al cambiamento climatico perché in qualche maniera sono in grado di assorbire e di reagire agli impatti e, man mano che queste tecniche vengono applicate, anche gli agricoltori cominciano a conoscerle e a sviluppare le loro tecniche, consentono un minor uso di acqua, di energia e, nel medio periodo, anche di fertilizzanti e antiparassitari.

In definitiva, il suolo è quindi rimesso al centro dell'attenzione all'interno della gestione agricola: in sintesi estrema questa è l'agricoltura conservativa. È un ritorno al passato perché queste tecniche di agricoltura sono state ampiamente utilizzate prima della seconda guerra mondiale e poi dimenticate per decenni. Oggi si sta tornando a questo tipo di attenzione che può far sperare nello sviluppo di sistemi agricoli complessivamente più produttivi e più sostenibili.

Servizi ecosistemici e biodiversità agricola

Lo scopo dell'intervento è dare una breve presentazione del concetto di biodiversità, introducendo alcuni fattori di minaccia per il mantenimento della stessa. Infine questi concetti saranno affrontati alla luce del regolamento 1107/2009, ossia la legislazione che regola l'immissione sul mercato delle sostanze attive e dei prodotti fitosanitari. Infine sarà descritto l'approccio che EFSA, e in particolare del gruppo di esperti scientifici sui pesticidi, ha sviluppato per la salvaguardia della biodiversità.

Il termine biodiversità è stato coniato per la prima volta nel 1985 da Rosen, che fuse in un'unica parola i termini anglosassoni "Biological diversity". Questo termine è ora largamente utilizzato per indicare l'insieme delle specie, degli ecosistemi e del loro patrimonio genetico, contraddistinti dalla varietà e dalla variabilità dei loro elementi. Nel corso degli anni si sono susseguite diverse definizioni del termine "biodiversità". Ad esempio nel 1987 l'"Office of technology assessment" ha definito la diversità biologica come varietà e variabilità fra gli organismi viventi dei complessi ecologici in cui vivono. La diversità può quindi essere definita come un numero di elementi diversi nella loro frequenza. Nel caso della diversità biologica questi elementi hanno diversi gradi di organizzazione, andando dall'ecosistema alla struttura chimica che è la base molecolare dell'eredità genetica.

Successivamente nel 1989, Raden e Miller definirono la biodiversità come la varietà degli organismi viventi, considerando la diversità genetica e i vari assemblaggi che formano. Nel 1981, McCallister ha definito la biodiversità come la varietà genetica e tassonomica degli ecosistemi, ossia come la varietà degli organismi viventi in una determinata area, ambiente o sull'intero pianeta.

Nel 1992, la convenzione per la diversità biologica di Rio de Janeiro ha definito la biodiversità come la varietà degli esseri viventi di ogni origine, compresi gli ecosistemi terrestri, marini e gli altri sistemi acquatici, così come i complessi ecologici di cui fanno parte a diversi livelli.

La biodiversità si articola a diversi livelli che comprendendo:

- L'informazione genetica tra organismi della stessa specie. Questo concetto è reso chiaro dall'unicità presentata dal DNA di ogni individuo.
- La diversità delle specie, ossia fra organismi appartenenti a diverse specie.
- Diversità fra ecosistemi. Quando si parla di diversità si ecosistemi entra in gioco anche la funzione svolta dalle specie all'interno dei vari ecosistemi e come le specie interagiscono con l'ambiente.

Le funzioni svolte dalle varie specie assicurano il funzionamento globale dell'ecosistema stesso.

Finora il numero di specie descritte si aggira attorno a due milioni; tuttavia si stima che il 90% delle specie non sia ancora stato descritto. I vertebrati sono di sicuro gli organismi più studiati, mentre gli insetti sono il gruppo che conta il maggior numero di specie.

Durante la storia del pianeta, la biodiversità è stata soggetta a diversi periodi di crisi. Esistono diversi fattori che minacciano la biodiversità e che pongono moltissime specie a rischio di estinzione.

Nel 2005, il Millennium Ecosystem Assessment ha riportato una perdita di biodiversità irreversibile pari al 10-30% (in termini di specie) per quanto riguarda anfibi, uccelli e mammiferi. Queste percentuali sono state riportate anche dal WWF così come anche da altre organizzazioni.

Fra le varie minacce alla biodiversità figura la perdita e la frammentazione degli habitat, in parte dovuto all'incremento demografico, all'industrializzazione e all'urbanizzazione.

Un'altra minaccia alla biodiversità è data dall'agricoltura intensiva, in parte a causa dell'uso massiccio di pesticidi e fertilizzanti. L'uso di fertilizzanti comporta anche l'eutrofizzazione degli ecosistemi idrici. Il surplus di nutrienti porta ad una crescita dell'alga verde e al successivo stato di anossia dei bacini idrici a causa della domanda di ossigeno delle alghe verdi stesse.

Un'altra minaccia per la biodiversità è rappresentata dalla diffusione di specie aliene invasive, che possono alterare l'ecosistema, poiché le specie autoctone si trovano a dover competere con le specie invasive per le risorse disponibili. Infine, ma non ultimo, ci sono anche i cambiamenti climatici. Si stima che un aumento della temperatura globale di 3.5°C potrebbe portare fino a una perdita di biodiversità del 70%.

Entrando nel merito dei pesticidi, il regolamento 1107/2009 che norma l'immissione sul mercato delle sostanze attive e dei prodotti fitosanitari, riconosce l'importanza della biodiversità e nell'articolo 4.3 stabilisce delle condizioni perché la sostanza attiva o il prodotto fitosanitario possa essere immesso sul mercato. Questo articolo sancisce che, per poter essere immesso sul mercato, una sostanza attiva o un prodotto fitosanitario non deve avere effetti inaccettabili sull'ambiente e, in particolare, si devono considerare:

- il destino e la distribuzione in ambiente, includendo le acque superficiali, le acque di falda, il suolo e l'aria;
- l'impatto sulle specie non bersaglio;
- l'impatto sull'ecosistema;

L'obiettivo di protezione presente nel regolamento è evidentemente molto generale. In realtà, in una valutazione di rischio ambientale, c'è bisogno di obiettivi di protezione specifici, che indichino cosa bisogna proteggere, dove, e in quale intervallo di tempo. Per definire gli obiettivi di protezione specifici e per raggiungere l'obiettivo finale di salvaguardia della biodiversità e degli ecosistemi, nel 2010 il gruppo di esperti scientifici sui pesticidi di EFSA ha sviluppato un approccio per la definizione di obiettivi specifici di protezione.

In questo contesto, il concetto generale di servizi ecosistemici è stato identificato come quello da utilizzare per lo sviluppo degli obiettivi di protezione specifici.

Il concetto di servizi ecosistemici non è esente da critiche. La critica principale che viene rivolta a questo concetto è quella di essere fortemente antropocentrico. In effetti, i servizi ecosistemi vengono identificati attraverso i benefici che l'uomo trae dagli ecosistemi.

L'utilizzo di questo concetto nell'ambito dello sviluppo degli obiettivi di protezione specifici è stato scelto dagli esperti, principalmente perché è stato ritenuto uno strumento di comunicazione molto efficace nei confronti dei gestori del rischio. EFSA, infatti, si occupa di valutare il rischio e di proporre degli obiettivi di

protezione specifici. Sono, tuttavia, i gestori del rischio coloro che definiscono il livello di protezione., in base agli elementi forniti da EFSA.

I servizi ecosistemici sono i benefici (in termini di beni e i servizi) che l'uomo trae dagli ecosistemi. Tali servizi ecosistemici sono stati divisi in quattro categorie fondamentali:

1. I servizi di approvvigionamento – i beni veri e propri (es. cibo, acqua, legname);
2. I servizi regolatori – ad esempio la regolazione del clima, la purificazione dell'acqua, ecc;
3. I servizi culturali – i servizi estetici e spirituali;
4. I servizi di supporto – es. il ciclo dei nutrienti, la formazione del suolo e la produzione primaria, ecc;

Un aspetto tuttora oggetto di dibattito è la relazione fra biodiversità e servizi ecosistemici. Appare chiaro che la biodiversità è essenziale per il funzionamento dell'ecosistema e di conseguenza per garantire quelle funzioni che sono necessarie al benessere umano.

Tuttavia il modo in cui ciascuna specie contribuisce al funzionamento dell'ecosistema è tuttora oggetto di dibattito. Esistono in merito diverse ipotesi: due esempi sono le cosiddette ipotesi del “rivetto” e della “ridondanza”.

Secondo l'ipotesi del “rivetto”, ogni specie è essenziale per le funzioni che svolge all'interno del sistema ecologico. Il nome dato a quest'ipotesi deriva da un parallelismo con i rivetti utilizzati nella costruzione degli aeroplani: la rimozione a uno a uno di questi rivetti porta inesorabilmente al collasso dell'aeroplano. Allo stesso modo la perdita di specie indebolisce sempre di più la struttura dell'ecosistema, portando infine al suo collasso.

Al contrario, secondo l'ipotesi della ridondanza, vi è una sovrapposizione funzionale fra le specie. Specie che svolgono le stesse funzioni ecosistemiche appartengono allo stesso gruppo funzionale. In quest'ottica nessuna specie è essenziale di per sé per il funzionamento del sistema. La perdita di una specie non determina conseguenze negative per il sistema almeno fino a che non si esaurisce la ridondanza funzionale fra specie.

L'approccio per lo sviluppo degli obiettivi di protezione specifici si compone di cinque passaggi fondamentali:

1. Identificazione dei servizi ecosistemici che in ambito agricolo possano essere in qualche misura danneggiati dall'utilizzo dei pesticidi.
2. Identificazione di specie (taxa) chiave che hanno un ruolo determinante per il mantenimento del servizio ecosistemico identificato inizialmente.
3. Sviluppo dell'obiettivo di protezione specifico.
4. Identificazione di specie vulnerabili che sono rappresentative delle specie identificate al punto 2.
5. Sviluppo dello schema di valutazione del rischio (in seguito al dialogo fra valutatore del rischio e gestore del rischio).

Step 1 – identificazione dei servizi ecosistemici

Nell'ambito dello sviluppo degli obiettivi specifici di protezione per la regolamentazione dei pesticidi, si individuano servizi ecosistemici diversi per l'area all'interno del campo coltivato e al di fuori da questo. Ad esempio, nell'ambito dei servizi di approvvigionamento, il campo coltivato è caratterizzato prevalentemente da servizi quali la produzione di cibo, fibre, ecc. Fuori dal campo coltivato, i servizi di approvvigionamento saranno altri (es. disponibilità di acqua per diversi usi). Nell'ambito dei servizi di regolazione, alcuni esempi all'interno del

campo coltivato possono essere legati all'impollinazione e al controllo degli organismi nocivi per l'agricoltura. Al contrario, fuori dal campo maggiore attenzione sarà posta sulla regolazione di fenomeni come il ciclo dell'acqua e l'erosione del suolo.

Step 2 - Identificazione di specie (taxa) chiave

Il secondo step per lo sviluppo di obiettivi di protezione specifici consiste nell'identificazione delle specie (o più in generale dei taxa) che hanno un ruolo determinante per il mantenimento del servizio ecosistemico identificato allo step 1. Quando un pesticida viene applicato su un campo coltivato, una frazione di ciò che viene irrorato può raggiungere aree limitrofe esterne alla zona coltivata. Tali aree includono i margini del campo, siepi, bacini idrici, ecc. In queste aree, il pesticida può potenzialmente avere un impatto in termini ecologici. La differenziazione degli obiettivi specifici di protezione fra area trattata e aree limitrofe è estremamente rilevante anche quando applicata alla medesima specie chiave. Normalmente, in campo si cerca di trovare il giusto compromesso (trade-off) tra produzione e impatto su specie non-bersaglio e quindi, si considera che un qualche impatto possa essere tollerato dalla specie, se tale specie riesce a recuperare in un certo lasso di tempo stabilito; tuttavia, gli obiettivi di protezione nelle aree limitrofe sono generalmente molto più restrittivi, dal momento che queste sono considerate il "serbatoio" che consente il recupero delle popolazioni e la ricolonizzazione delle aree coltivate.

I vari regolamenti esistenti in materia di autorizzazione dei pesticidi prevedono una lista di studi che il produttore di una determinata sostanza attiva (o prodotto fitosanitario) deve sostenere prima che questo venga messo sul mercato. Fra questi studi, una parte è rappresentata da studi di carattere ecotossicologico, in cui la tossicità della sostanza (o prodotto) viene testata su diverse specie pre-determinate. Per questo motivo, il gruppo di esperti scientifici sui pesticidi di EFSA, ha focalizzato la propria attenzione in primo luogo su quelle specie determinate dai regolamenti esistenti, senza però limitarsi esclusivamente a queste.

A oggi, il gruppo di esperti scientifici sui pesticidi di EFSA ha identificato sette gruppi di organismi che hanno un ruolo chiave per il mantenimento dei servizi ecosistemici in ambito agricolo. Tali gruppi sono:

1. I vertebrati
2. Gli invertebrati acquatici
3. Le alghe
4. Le api
5. Gli invertebrati terrestri
6. I microorganismi (del suolo?)
7. Le piante vascolari

Step 3 – Sviluppo dell'obiettivo di protezione specifico

Dopo aver individuato la combinazione del servizio ecosistemico e del gruppo di organismi che ha un ruolo chiave per il mantenimento di tale servizio, si passa allo sviluppo dell'obiettivo di protezione specifico. Tale obiettivo considera cinque diversi aspetti o dimensioni:

1. Entità ecologica da proteggere (in termini di livello gerarchico di organizzazione – es. individuo, popolazione, gruppo funzionale);

2. L'attributo da misurare dell'entità ecologica (es. comportamento, abbondanza, sopravvivenza, diversità, ecc.);
3. L'ampiezza dell'effetto che può essere tollerato (da trascurabile a medio);
4. La scala temporale dell'effetto che può essere tollerato;
5. La scala spaziale dell'effetto che può essere tollerato (es. l'area trattata, le aree limitrofe, l'intero paesaggio).

Queste cinque dimensioni sono state declinate in maniera diversa per ciascuno dei sette gruppi di organismi individuati dal gruppo di esperti scientifici sui pesticidi di EFSA.

Step4 - Identificazione di specie vulnerabili rappresentative

Poichè non è possibile testare direttamente gli effetti di un pesticida su tutte le specie del gruppo individuato come fondamentale per il mantenimento del servizio ecosistemico, è necessario selezionare delle specie “modello” rappresentative. Tali specie rappresentative sono scelte sulla base della loro vulnerabilità al pesticida, in maniera tale da essere protettive per tutte le altre specie appartenenti a quel gruppo.

Step5- Sviluppo dello schema di valutazione del rischio

Quando si sviluppano schemi di valutazione di rischio ambientale, è piuttosto comune che si scelga di seguire un “tiered approach”, cioè un approccio scalare o graduale. Questo approccio prevede che i primi livelli (tier più bassi) siano più conservativi e più semplici, e che richiedono meno risorse economiche e di tempo. Se necessario, la valutazione procede con approcci sempre più complessi e specifici, che garantiscono un maggiore realismo ecologico, ma che normalmente richiedono un maggiore investimento di risorse.

L'obiettivo specifico di protezione viene normalmente misurato a un livello (tier) di riferimento. Tale tier di riferimento è normalmente individuato ai livelli più alti del “tiered approach”, dal momento che questi sono quelli con il più grande realismo ecologico. Una volta individuato il tier di riferimento, questo viene utilizzato per calibrare i tier più bassi, così da garantire lo stesso livello di protezione trasversalmente a tutti i tier.

In conclusione si può affermare che il concetto di servizi ecosistemici è stato utilizzato nella valutazione del rischio per pesticidi come strumento di comunicazione efficace. L'obiettivo è quello di proteggere specie chiave per il mantenimento di funzioni dell'ecosistema e per il mantenimento della biodiversità. Il livello di protezione è deciso dai gestori del rischio.

Giacomo Assandri

*Department of Earth and Environmental Sciences,
University of Pavia, Via A. Ferrata, 9, I-27100 Pavia, Italy*

Gli uccelli come bioindicatori nei vigneti trentini

Il saggio *The Silent spring* del 1962 di una ricercatrice americana, Rachel Carson, forse per la prima volta, fece parlare degli effetti dei pesticidi sulla biodiversità. Il titolo del saggio, faceva riferimento al fatto che negli Stati Uniti le campagne erano diventate silenziose perché i pesticidi stavano facendo scomparire uccelli, grilli, e con loro altri animali, riducendo in generale la biodiversità. Più recentemente, facendo un salto di alcuni anni, si arriva al 1999 quando J.R. Krebs e i suoi colleghi pubblicano su *Nature* un importante lavoro intitolato (richiamando proprio la Carson) *The Second Silent Spring?* [1], in cui cercarono di individuare quali fossero, in 60 anni di evoluzione dell'agricoltura, quegli effetti che danneggiano le comunità biotiche negli agroecosistemi. In questo lavoro c'è un'importante frase, che si può tradurre sostanzialmente nei seguenti termini: “*La forma e le funzioni a venire dell'agricoltura sono una scelta della società. Ad oggi, la maggioranza di coloro che hanno espresso un'opinione al riguardo, preferirebbero una campagna in cui la produzione agricola sia in armonia con la conservazione della biodiversità*”. Il tema dell'agricoltura e della biodiversità, come abbiamo visto oggi, è importante perché gran parte della biodiversità terrestre sopravvive in aree che sono dedicate alla produzione di cibo e di conseguenza la corretta gestione di queste aree diventa un tema fondamentale della biologia della conservazione. Le minacce principali che sono state individuate, per quanto riguarda gli effetti dell'agricoltura sulle comunità biotiche, sono l'intensificazione e l'abbandono. L'intensificazione è un processo che porta ad una semplificazione degli ecosistemi e, di conseguenza, ad una perdita di biodiversità. L'abbandono è una minaccia più subdola perché gran parte della biodiversità agricola si è coevoluta con l'uomo a partire dal Neolitico e, fino a che l'agricoltura è rimasta tradizionale ed estensiva, è potuta sopravvivere sostanzialmente in armonia con la produzione. Da quando poi questi sistemi agricoli sono stati abbandonati, pensiamo ad esempio agli agroecosistemi sulle nostre Alpi, questi animali e vegetali hanno subito dei forti effetti negativi.

Una delle cause di queste due principali minacce della biodiversità in ambiente agricolo, almeno in Europa, è la politica agraria, che è un insieme di norme che prevedono contributi per gli agricoltori. Recentemente, nel 2013 è stata varata la riforma della Politica Agricola Comune, che poi è entrata in vigore dal 2014 e durerà fino al 2020. Questa prevedeva una sorta di “inverdimento” (*greening*) dell'agricoltura, cioè si sarebbe dovuta basare su una serie di misure volte a favorire la biodiversità in ambiente agricolo, in particolare il 30% dei pagamenti che vengono dati agli agricoltori ai fini della coltivazione, sarebbero dovuti essere condizionali ad alcune norme: la proposta iniziale prevedeva che il 7% della superficie aziendale fosse destinata a *ecological focus area*, cioè l'insieme degli ambienti di margine dell'ambiente agricolo (e.g. siepi, piccoli stagni, boschetti, etc.) che però favoriscono molto la biodiversità. Inoltre si sarebbero dovuti mantenere i prati stabili e le praterie dove presenti, infine le

aziende più grandi di tre ettari avrebbero dovuto coltivare almeno tre tipologie culturali per aumentare la diversificazione.

Tutto questo però è stato di fatto molto diluito, come hanno evidenziato alcuni ricercatori europei in un articolo di denuncia su *Science* nel 2014 [2]: in sede di dibattito europeo, le *ecological focus area* sono state ridotte al 5% della superficie, ma solo in aziende con una superficie superiore ai 15 ettari, e questo non è poi applicato a coltivazioni permanenti, prati, pascoli, risaie, etc. Non vengono poi fatte distinzioni tra prati, e la loro intensificazione è di fatto permessa, e solo le aziende con una superficie maggiore di 10 ettari devono coltivare almeno tre tipologie culturali diverse per ricevere questi pagamenti. Tuttavia in Italia (e in gran parte d'Europa) le aziende con più di 10-15 ettari di superficie sono estremamente rare, comunque poco numerose. Inoltre, il secondo pilastro della politica agraria comune che consiste nei Piani di Sviluppo Rurale (PSR) è stato privato di molti fondi, togliendo un'altra possibilità di finanziare misure favorevoli alla conservazione della biodiversità.

Ho precedentemente citato le coltivazioni permanenti. Brevemente, queste sono coltivazioni che in seguito al raccolto non devono essere riseminate ogni anno, per esempio i vigneti, i frutteti e gli oliveti. In Trentino le coltivazioni permanenti sono soprattutto meleti intensivi e vigneti, che sono indicativamente distribuiti nelle zone a più bassa altitudine della provincia. Durante il mio progetto di ricerca, che è ancora in corso, ci siamo concentrati sui vigneti, in primo luogo perché sono una forma di coltivazione tipica del bioma Mediterraneo, che presenta un'elevata biodiversità e tasso di endemismo. Con “bioma Mediterraneo” non intendiamo solamente il bacino del Mediterraneo ma anche quelle aree così dette del “nuovo Mediterraneo”: la California, il Cile, il Sudafrica e l'Australia, dove la coltivazione della vite per la produzione di vino è iniziata già secoli fa ed è estremamente redditizia. In queste aree si sta assistendo ad una crisi di biodiversità dovuta a diverse concause, tra cui un'elevata popolazione, un elevato sviluppo e la frammentazione prodotta appunto dall'agricoltura e dall'urbanizzazione.

La coltivazione della vite è un processo tuttora in forte espansione, non solo in queste nuove aree di cui stiamo parlando, ma anche, riferendoci all'Italia, in Trentino, dove negli ultimi 10 anni la superficie vitata è aumentato in maniera sensibile, a discapito di habitat naturali. Un altro motivo di interesse è che le informazioni sui rapporti tra i vigneti e la biodiversità sono estremamente scarse ma di grande attualità, come dimostrano alcuni lavori recenti usciti su delle riviste prestigiose. Inoltre il vigneto ha un elevato valore economico a fronte di una ridotta superficie, ovviamente non solo in Trentino, dove la produzione è concentrata lungo le principali valli della Provincia. La viticoltura costituisce più del 25% del PIL agricolo della Regione, e questo perché vengono prodotti vini di grande qualità, piuttosto apprezzati, come il Teroldego. A titolo di esempio, nella Piana Rotaliana, che è la porzione più settentrionale della Provincia, un ettaro di vigneto può valere fino a 600000€. Inoltre, è notizia recente, l'Italia dal 2015 è diventato il primo produttore di vino al mondo, con un'evidente forte produzione anche di reddito.

Come dicevamo, i vigneti, come le altre coltivazioni permanenti, sono state escluse da quelle misure di cui parlavamo prima, il cosiddetto *greening*. Di conseguenza l'unica possibilità di fare conservazione in queste aree sono i PSR.

Per proporre misure conservazionistiche efficaci bisogna però avere delle conoscenze scientifiche basate su evidenze.

In merito alla scelta degli uccelli come bioindicatori per questo tipo di ecosistemi, ovvero gli agroecosistemi, esiste una serie di motivazioni: gli uccelli hanno un legame dimostrato, in termini di comunità, con le comunità vegetali e al territorio; occupano varie posizioni nella rete trofica in quasi tutti gli ambienti; esistono buone conoscenze sulla loro ecologia; sono relativamente facili da censire; presentano una rapida risposta ai cambiamenti; sono diffusi lungo un ampio gradiente di disturbo antropogenico, quindi si trovano dalle città alle vette più indisturbate; infine sono degli ottimi organismi bandiera, ciò significa che se si richiedono dei finanziamenti si può essere ascoltati più facilmente che se si presentano risultati su organismi meno 'carini', almeno secondo il senso comune.

Proprio per questo, in Italia, già da diversi anni, la LIPU e il Ministero dell'Ambiente promuovono un progetto di ricerca (il progetto MITO), che consiste nell'applicazione di un indice di salute delle comunità degli uccelli negli ambienti agricoli e non solo. Quel che emerge da questo progetto è che gli uccelli di ambienti agricoli in Italia sono in forte diminuzione in termini di abbondanza, circa il 20% in meno negli ultimi 14 anni [3].

Lo scopo del mio progetto di ricerca è quello di valutare quali componenti ambientali, considerando il paesaggio, la gestione agricola, la topografia e il clima, concorrono in maggior parte a determinare le comunità ornitiche, ed in particolare la presenza di alcune specie di interesse conservazionistico, e di definire come queste variabili ambientali agiscono di preciso sulle comunità. Infine, produrre misure gestionali per la conservazione degli uccelli in questo tipo di ambiente, sia alla scala del paesaggio che dell'azienda agricola.

Abbiamo lavorato nella Provincia Autonoma di Trento, in tutta l'area vitata della Provincia, svolgendo censimenti presso 47 aree di studio poste appunto lungo l'asse della Valle dell'Adige e della Valle del Sarca. Come unità di rilevamento abbiamo scelto dei transetti lineari di 200 m, lungo un gradiente di progressiva intensificazione e omogeneizzazione della coltura. Alcune aree di studio sono piuttosto eterogenee mentre in altre sostanzialmente c'è solo vigneto.

Alcune foto dell'ambiente oggetto del lavoro permettono di comprendere meglio la situazione.

Colline Benaco

Piana Rotaliana

Valle di Cembra

Il fondovalle dell'Adige è estremamente urbanizzato e coltivato intensivamente. La Piana Rotaliana è considerata da alcuni il più grande giardino vitato d'Europa, ma in realtà un'area estremamente intensiva, caratterizzata da una bassa densità di siepi, filari e alberi isolati nel territorio. Sussistono anche aree più naturali, eterogenee, ad esempio sui rilievi Benacensi, un'area in cui viene coltivato anche l'ulivo. Alcune aree sono molto belle dal punto di vista paesaggistico, come la Val di Cembra, che è chiamata la “valle del vino”, e che appunto presenta delle caratteristiche di naturalità e di tradizionalità che risultano interessanti anche in termini paesaggistici.

Nel lavoro che stiamo svolgendo abbiamo mappato, tramite conteggio, quanti uccelli erano presenti nelle nostre aree di studio, sia nella stagione riproduttiva, cioè quando gli uccelli nidificano, sia in inverno. Abbiamo calcolato alcuni indici di comunità classici che descrivono appunto le comunità ornitiche in quest'area e abbiamo raccolto delle variabili ambientali sul campo, successivamente analizzate in ambito GIS. Queste erano relative alla struttura del paesaggio, ad esempio la presenza di siepi e filari o di diverse tipologie di uso del suolo, oppure alla gestione agricola oppure climatiche-topografiche (es. temperatura, pendenza). In merito alla variabile relativa alla forma di allevamento del vigneto (una delle variabili gestionali), la tipologia più utilizzata a livello globale, la spalliera, è poco diffusa in Trentino (circa il 20% della superficie); la forma più tradizionale è la pergola, che ha una struttura arborea un po' più sviluppata.

Per quanto riguarda le analisi, abbiamo testato gli effetti di queste variabili ambientali sui nostri indici di comunità, e inoltre sull'abbondanza di alcune specie considerate indicatrici: il torcicollo (*Jynx torquilla*), il codiroso comune (*Phoenicurus phoenicurus*) e il pigliamosche (*Muscicapa striata*).

Tra i risultati, in primo luogo è stato prodotto un elenco qualitativo di un centinaio di specie censite, di cui 87 in primavera e 59 in inverno. Questi numeri ci hanno anche sorpreso in quanto ci aspettavamo dei risultati di minore ricchezza. Questo è anche dovuto al fatto che il Trentino rappresenta un ponte naturale tra il

Mediterraneo e le Alpi e quindi sono presenti specie tipicamente Mediterranee, come l'occhiocotto (*Sylvia melanocephala*), che raggiungono qui il limite settentrionale del loro areale, ed altre invece strettamente alpine o artiche, come l'organetto (*Carduelis flamma*), che in Trentino nidificano addirittura in fondovalle.

I dati raccolti evidenziano sostanzialmente che il paesaggio è il set di predittori più importante per definire gli effetti sulla comunità, ma anche la gestione agricola gioca un ruolo piuttosto rilevante, in particolare sugli indici di diversità, mentre la topografia e il clima hanno un effetto trascurabile. Dal nostro lavoro emerge inoltre che la quantità di vigneto produce effetti negativi sulla comunità (in termini di ricchezza specifica) mentre la quantità di habitat diversi dal dominante e l'eterogeneità spaziale producono effetti positivi sulla maggior parte delle variabili di risposta. Gli elementi di margine come le siepi, i filari, gli alberi isolati o gli edifici isolati hanno un'importanza fondamentale. Non si riscontra invece un effetto dell'agricoltura biologica su nessuno degli indici testati. I vigneti a spalliera hanno un effetto ambiguo, perché sembrano aumentare la ricchezza ma diminuiscono l'abbondanza in primavera. Questo avviene perché si tratta di una forma di viticoltura nuova che viene messa in atto in aree di margine, che sono tendenzialmente più ricche, ma che in breve tempo riduce molto la qualità dell'ambiente. Per quanto riguarda invece le analisi sulle tre specie indicatrici, in questo caso l'effetto dei vigneti è positivo sulle abbondanze. Si ha un effetto negativo del bosco e positivo delle aree urbane. L'effetto dei vigneti a spalliera è totalmente negativo. Non si ha effetto, o se c'è è addirittura leggermente negativo, dell'agricoltura biologica. L'eterogeneità colturale in vigneti è importante, e per torcicollo e pigliamosche si ha un effetto positivo della temperatura e negativo della pendenza.

Per concludere, possiamo affermare che esiste un effetto contraddittorio del vigneto, che ha un effetto negativo sulla comunità di uccelli ma positivo su alcune specie. Stiamo lavorando per capire quali sono le caratteristiche principali del vigneto che possono favorire queste specie, e che sono rilevanti in termini conservazionistici. Inoltre, forse il punto più sorprendente, si evidenzia il non-effetto dell'agricoltura biologica. Esiste in effetti nella letteratura (e.g. [4, 5]) che evidenzia come l'agricoltura biologica può essere favorevole per la biodiversità, ma andando poi ad indagare, sostanzialmente l'elemento più importante è la struttura del paesaggio, almeno per organismi piuttosto mobili come gli uccelli [6]. In Trentino, un vigneto totalmente biologico può essere estremamente intensivo, estremamente meccanizzato, mentre un vigneto convenzionale, quindi trattato con pesticidi di sintesi, può sussistere in un ambiente estremamente eterogeneo e pertanto essere apprezzato dalla fauna. Inoltre la viticoltura biologica in Trentino non è molto diversa da quella tradizionale, come evidenziato dal numero di trattamenti che si effettuano. Il termine "agricoltura biologica" non significa che non vengono utilizzati pesticidi, in quanto vengono utilizzati pesticidi di certe categorie. Nel caso dei vigneti si tratta soprattutto di anticrittogamici come il rame e lo zolfo, utilizzati anche nell'agricoltura convenzionale perché funzionano molto bene e per cui esistono effetti negativi documentati sugli artropodi [7, 8]. Nella viticoltura biologica trentina vengono usati anche insetticidi ad ampio spettro, come ad esempio i piretroidi, che tendono ad andare a colpire qualunque tipo di insetto senza distinzione tassonomica.

Come ultimo punto, presento alcune raccomandazioni gestionali preliminari che emergono dal nostro lavoro. Sostanzialmente, l'eterogeneità alla scala del paesaggio dovrebbe essere favorita, preservando e, se possibile, ricreando habitat differenti dal dominante. Sempre basandosi sui nostri risultati, elementi marginali residui nel

paesaggio dovrebbero essere conservati e rappresentare almeno il 15-20% della superficie agricola. La piccola dimensione fondiaria tipica della viticoltura trentina, che ha aziende agricole molto piccole, in media di un ettaro, dovrebbe essere incentivata per favorire l'eterogeneità culturale. I vigneti tradizionali a pergola, che sono quelli più tipici attualmente in Trentino, dovrebbero essere mantenuti e favoriti rispetto al progressivo aumento della tipologia di vigneto a spalliera. La viticoltura biologica, così come è intesa oggi in Trentino, non favorisce le comunità ornitiche e andrebbe ripensata tenendo conto del contesto paesaggistico in cui si trova, mantenendo l'eterogeneità ambientale laddove esiste e ricostruendola laddove è andata perduta.

Domande del pubblico

Non senza invidia per il luogo dove lavori, una curiosità: come mai i ricercatori del MUSE lavorano su questo progetto? Si sono accorti che il territorio sta cambiando rapidamente? Il messaggio è “tornare all'antico”?

(R) La Sezione di Zoologia di Vertebrati del MUSE da tantissimi anni sta lavorando sulle trasformazioni dell'ecosistema. Queste trasformazioni sono intese sia come trasformazioni climatiche, in particolare l'impatto sugli ecosistemi alpini, ma anche trasformazioni più strettamente antropiche, ossia legate all'effetto dell'agricoltura intensiva sulla biodiversità. Quest'ultimo è un tema abbastanza importante, sul quale si riescono ad avere a volte dei finanziamenti attraverso i Piani di Sviluppo Rurale e la Comunità Europea.

Hai parlato di agricoltura convenzionale e biologica. Esiste anche un mercato per un'agricoltura di tipo biologico, ma su paesaggio tradizionale? Esistono idee in proposito a potenziali effetti che può avere sulla biodiversità?

(R) Noi siamo andati a valutare l'agricoltura biologica perché questa può essere facilmente definita: c'è un disciplinare provinciale che stabilisce delle norme e prevede di fatto la rimozione dei pesticidi di sintesi, e c'è una mappatura provinciale della viticoltura che segue questo disciplinare. Un'agricoltura biologica attenta anche alla struttura tradizionale del paesaggio non esiste, cioè non è normata, almeno in Trentino. Di conseguenza, sta alla sensibilità dell'agricoltore di decidere se fare biologico mantenendo anche siepi e filari. Poiché non sono obbligati per legge, tendenzialmente non lo fanno, in quanto ogni centimetro che è buono per coltivare, viene di fatto coltivato, soprattutto in un ambiente alpino che ha comunque delle problematiche.

Potrebbe anche essere utile indagare la relazione tra i vigneti e i centri abitati veri e propri, piuttosto che i singoli nuclei? Questi sono comunque ambienti diversi in cui le specie si possono ritrovare, e dove magari possono avere diverse strategie e risorse per foraggiare.

(R) Non sono potuto entrare nei dettagli di tutti gli aspetti metodologici della ricerca, comunque abbiamo scelto le nostre aree di studio per avere un gradiente ambientale di ambienti diversi dal vigneto all'interno della nostra area di studio. Come risultato, si è osservato che la presenza di ambienti urbani in un ambiente

estremamente omogeneo e intensivo favorisce la biodiversità. Se poi questo sia positivo in senso più lato è difficile dirlo, però sicuramente in Trentino, in un ambiente rurale, la presenza di giardini o altri ambienti di questo tipo che si trovano nell'urbanizzato aumenta la ricchezza specifica. Poi bisogna capire come reagiscono le specie più interessanti, perché magari l'aumento di ricchezza specifica è dovuto a specie banali.

Hai parlato di agricoltura convenzionale e di agricoltura biologica e hai evidenziato come ci sia stato un leggero impatto negativo della agricoltura biologica piuttosto che di quella convenzionale.

(R) Più che altro non c'è differenza. Su alcuni indicatori sembra esserci un impatto tendenzialmente negativo, ma bisognerebbe affrontare la questione in termini statistici in modo più approfondito.

Che tipo di analisi hai adoperato per arrivare a ciò? È stata valutata un'esposizione degli uccelli a eventuali pesticidi di sintesi o altro? Se non è stata prevista una misura di esposizione, non si può valutare adeguatamente l'effetto dell'agricoltura biologica e convenzionale.

(R) Questa è un'analisi a scala di paesaggio utilizzando degli indicatori di comunità. È stata inclusa una superficie di vigneto biologico all'interno della nostra area di studio, che potesse eventualmente evidenziare delle differenze, in caso ci fossero. A scala di comunità non è risultato nulla, cioè non c'è differenza significativa tra le tipologie di vigneto. Adesso stiamo approfondendo il discorso del successo riproduttivo, che va ad indagare in modo più approfondito quanto gli uccelli riescano a riprodursi all'interno di questi vigneti. Questo si è svolto in un'area di viticoltura intensiva, convenzionale e biologica. Anche se i risultati non possono ancora essere presentati perché sono parziali, di nuovo non emerge nessun effetto, mentre tendenzialmente c'è un effetto negativo della struttura del vigneto, quindi della spalliera. Un successivo *step* consisterebbe in studi ecotossicologici.

Fonti citate

1. Krebs JR, Wilson JD, Bradbury RB, Siriwardena GM. The second Silent Spring? *Nature*. 1999;400: 611–612. doi:10.1038/23127
2. Pe'er G, Dicks L V, Visconti P, Arlettaz R, Báldi A, Benton TG, et al. EU agricultural reform fails on biodiversity. *Science* (80-). 2014;344: 1090–1092.
3. Campedelli T, Buvoli L, Bonazzi P, Calabrese L, Calvi G, Celada C, et al. Andamenti di popolazione delle specie comuni nidificanti in Italia: 2000-2011. *Avocetta*. 2012;143: 121–143.
4. Kragten S, Trimpos KB, de Snoo GR. Breeding skylarks (*Alauda arvensis*) on organic and conventional arable farms in The Netherlands. *Agric Ecosyst Environ*. 2008;126: 163–167. doi:10.1016/j.agee.2008.01.021
5. Nascimbene J, Marini L, Paoletti MG. Organic farming benefits local plant diversity in vineyard farms located in intensive agricultural landscapes. *Environ Manage*. 2012;49: 1054–60. doi:10.1007/s00267-012-9834-5

6. Winqvist C, Ahnström J, Bengtsson J. Effects of organic farming on biodiversity and ecosystem services: taking landscape complexity into account. *Ann N Y Acad Sci.* 2012;1249: 191–203. doi:10.1111/j.1749-6632.2011.06413.x
7. Rusch A, Delbac L, Muneret L, Thiéry D. Organic farming and host density affect parasitism rates of tortricid moths in vineyards. *Agric Ecosyst Environ.* 2015;214: 46–53. doi:10.1016/j.agee.2015.08.019
8. Eijsackers H, Beneke P, Maboeta M, Louw JPE, Reinecke AJ. The implications of copper fungicide usage in vineyards for earthworm activity and resulting sustainable soil quality. *Ecotoxicol Environ Saf.* 2005;62: 99–111. doi:10.1016/j.ecoenv.2005.02.017
9. Assandri G, Bogliani G, Pedrini P, Brambilla M. Diversity in the monotony? Habitat traits and management practices shape avian communities in intensive vineyards. *Agric Ecosyst Environ.* Elsevier B.V.; 2016;223: 250–260. doi:10.1016/j.agee.2016.03.014

Domenico Asprea

*Dipartimento di Scienze della Terra, dell'Ambiente e della Vita,
Università degli Studi di Genova, Corso Europa 26, 16132, Genova*

La pesca sostenibile dell'acciuga e del tonno

La gestione della dell'acciuga e del tonno è un argomento di forte impatto ma anche molto difficile da affrontare, perché che ha numerose ripercussioni a livello economico, sociale e, soprattutto, biologico.

Il tonno rosso, *Thunnus thynnus*, è conosciuto da tutti come il tonno del Mediterraneo. Appartiene alla famiglia degli sgombridi. Ha la colorazione tipica dei pesci azzurri, blu sul dorso e bianca sul ventre, per garantirgli la mimetizzazione in ambiente pelagico, perché si confonde col fondo scuro se lo si guarda dall'alto e con la superficie dell'acqua se lo si guarda dal basso. Conduce uno stile di vita pelagico (vive, quindi, in mare aperto), e può arrivare fino a 4 m di lunghezza e 650 kg di peso, e ad un'età massima di circa 20 anni. Specie a sangue caldo, ha il miglior sistema di nuoto tra i pesci pelagici (raggiunge fino a oltre 100 km/h). Si alimenta di pesce azzurro, ovvero sgombri, sardine, acciughe e sugarelli. Inoltre, ha una fase gregaria durante la quale si riproduce e si alimenta, e una fase erratica durante la quale i grossi esemplari vivono solitari.

Esistono due popolazioni di tonno rosso: una in Mediterraneo ed una in Atlantico, ed entrambe percorrono migrazioni di migliaia di chilometri. In realtà non si tratta di due popolazioni ben distinte, ma tendono a mescolarsi. Le migrazioni sono diverse a seconda della popolazione: il tonno del Mediterraneo emigra in Atlantico e viene pescato sia dalle flotte che pescano in Mediterraneo sia da quelle che pescano in Atlantico; la popolazione che vive in Atlantico non entra nel Mediterraneo, ma si spinge solo fino alle coste atlantiche orientali, ed è quindi pescata soltanto dalle flotte Atlantiche.

Per quanto riguarda invece l'acciuga, quella che comunemente viene pescata nei nostri mari è *Engraulis encrasicolus*. Anch'essa presenta la colorazione tipica dei pesci azzurri, blu sul dorso e bianco sul ventre. Conduce uno stile di vita pelagico, raggiunge una lunghezza massima 20 cm ed un peso massimo di 30 g. Ha un ciclo vitale abbastanza breve: vive infatti fino a 4 anni. È distribuita in Mediterraneo e lungo le coste africane dell'Atlantico. Specie gregaria, compie migrazioni verticali nella colonna d'acqua per seguire quello che è il suo alimento principale, lo zooplankton, che durante la notte si sposta verso la superficie per alimentarsi e durante il giorno, per sfuggire ai predatori, vive in profondità.

L'importanza dell'acciuga sta nel ruolo che svolge all'interno della rete trofica marina, perché rappresenta l'anello di congiunzione tra i comparti dei consumatori primari, come lo zooplankton, ed i consumatori terziari e finali come il tonno ed il pesce spada, che poi noi esseri umani andiamo a pescare, come vedremo, in modo poco sostenibile.

L'acciuga viene pescata con le reti a circuizione, come la famosa lampara, cioè sfruttando una forte illuminazione dalla superficie per aggregare il pesce e circondando il banco di acciughe con delle reti. Un altro metodo di pesca è rappresentato dalle reti da traino pelagiche, reti coniche che invece vengono trainate a mezz'acqua da una o due imbarcazioni e vanno a cercare i banchi di acciughe individuati grazie al sonar.

Mentre per l'acciuga esiste solo la pesca professionale, sulla risorsa tonno incidono anche la pesca ricreativa e quella sportiva (anche se, come vedremo, rappresentano il settore più sacrificato). Il più antico sistema di pesca sono le tonnare fisse, dei sistemi che sfruttano l'abitudine migratoria dei tonni, cioè il passaggio sempre nelle stesse zone, per convogliarli e intrappolarli con delle reti in zone circoscritte dove poi avviene la mattanza. A partire dagli anni '70 c'è stato l'avvento delle tonnare volanti, che non aspettano più i tonni in una determinata zona ma li vanno a cercare sia con tecnologie sonar sia con l'impiego di mezzi "scorretti", come aeromobili o FAD (Fish Aggregating Devices, cioè sistemi in grado di aggregare i tonni in una zona circoscritta). Altra tecnica di pesca sono i palamiti derivanti, usati anche per i pesci spada, che meritano un discorso a parte sia per quanto riguarda la selettività dell'attrezzo, rispetto ad altri forse un po' meno selettivo, ma sicuramente meno impattanti dal punto di vista delle quantità pescate. La pesca sportiva e ricreativa impiegano tecniche come la traina d'altura (praticata con l'imbarcazione in movimento e l'utilizzo di esche artificiali, che attirano i tonni stimolando il loro istinto predatorio) e il drifting (praticato con imbarcazione ferma e facendo "risalire" ai tonni una scia di pastura precedentemente rilasciata in mare).

Un discorso ancora diverso merita l'allevamento del tonno, che ha avuto inizio nel 1985 in Spagna, a causa della crescente richiesta del mercato, soprattutto estero (in particolare, giapponese). L'allevamento del tonno non è acquacoltura, perché il tonno non è in grado di riprodursi in cattività. Esso consiste quindi nella pesca in mare di grossi esemplari (ma anche piccoli, grazie a deroghe date dalle istituzioni che permettono di pescare individui al di sotto della taglia minima), e nel trasferimento in gabbie galleggianti per il trasporto verso gli impianti di allevamento, dove il tonno viene alimentato con tonnellate di pesce azzurro. Il tonno non si alimenta di qualunque cosa, e il pesce azzurro è essenziale per l'accumulo di grassi. La qualità del tonno che esce da un allevamento è basata sul suo contenuto in grassi, perché è prevalentemente destinato al mercato giapponese, che paga in funzione del contenuto in grassi. E come vedremo questo è un grosso problema.

Negli anni passati (fino al 2000) a causa dell'utilizzo di mezzi scorretti (aerei e FAD), siamo arrivati a pescare fino all'80% del quantitativo di tonno in commercio con tecniche poco sostenibili. Ad esempio, sistemando numerosi FAD, è sufficiente circondare con la rete il banco di tonni per pescarlo. Ma grazie all'istituzione dell'ICCAT, la Commissione Internazionale per la Conservazione del Tonno Atlantico, questi metodi sono stati vietati. L'ICCAT è un organismo internazionale costituito da tutti gli stati che sfruttano la risorsa tonno, e gestisce la pesca del tonno rosso mediterraneo ed atlantico. Questo è stato necessario perché non esistono dei confini in mare, quindi ciascun paese ha le sue normative e i suoi metodi di pesca, che possono essere poco sostenibili. E' stato quindi necessario costituire un organo internazionale per la regolamentazione della pesca.

La gestione della pesca del tonno viene fatta attraverso il controllo di input, output, o entrambi. Per quanto riguarda gli input si agisce sulle normative sulle acque, quindi delimitando le zone di mare dove è possibile pescare il tonno, quantificando lo sforzo di pesca, quindi le licenze da dare per la pesca al tonno, o applicando delle misure tecniche, per esempio, periodi di pesca o impiego di determinate attrezzature (ad esempio apertura della maglia della rete o dimensioni della rete specifiche). Per quanto riguarda l'output, ed è quello che ha fatto principalmente l'ICCAT negli ultimi anni, si stabilisce un controllo sul totale delle catture possibili, quindi si attribuiscono delle quote di pescato massime per ogni stato membro. Le quote sono stabilite secondo il criterio del massimo rendimento sostenibile, ovvero trovando il compromesso tra tre diversi obiettivi:

1. L'obiettivo biologico, tende a massimizzare le catture senza compromettere la specie.
2. Le catture aumentano fino a che la risorsa non viene intaccata a tal punto che non è più in grado di riprodursi, quindi calano drasticamente le catture. Questo vale per quasi tutte le specie di pesce. La curva dei costi invece sale in modo costante, perché all'aumentare dello sforzo di pesca aumentano il carburante necessario, i giorni spesi in mare, e quindi ha un andamento lineare. L'obiettivo economico è quindi quello di massimizzare il rendimento dello sfruttamento della risorsa, e questo è dato dal massimo divario esistente tra le due curve, ed è un valore più basso del massimo rendimento sostenibile.
3. Il terzo obiettivo è quello sociale, cioè massimizzare l'occupazione: per esempio, un'imbarcazione da 1000 cavalli pesca una certa quantità di tonno, e due imbarcazioni da 500 cavalli che pescano lo stesso quantitativo di tonno hanno un rendimento economico sicuramente inferiore rispetto all'imbarcazione più grande (perché dovremmo impiegare più persone, più carburante, più risorse) però hanno un rendimento sociale maggiore perché il livello occupazionale e l'indotto intorno al funzionamento di due imbarcazioni è più alto.

Arrivare a questo tipo di compromesso sembra facile, ma una volta che abbiamo aumentato la flotta peschereccia di un certo numero di unità, poi è difficilissimo riuscire a ridurla, perché molte persone

perderebbero il lavoro. Sono decisioni che andrebbero prese a monte, ma è molto difficile farlo e quantificare lo sforzo di pesca da applicare o quale obiettivo far prevalere.

L'ICCAT ha stabilito delle quote per ciascuno stato membro (per l'Italia quest'anno sono 2300 tonnellate) o delle normative, per esempio per il tonno rosso la taglia minima di cattura è 30 kg o 115 cm, ed i periodi di pesca variano a seconda del tipo di pesca. Quello che vedete (slide 13) sono le percentuali italiane delle singole quote assegnate ai differenti sistemi di pesca: il 74% viene assegnato al metodo a circuizione, la tonnara volante, ovvero uno dei metodi più impattanti ma economicamente più validi.

Per quanto riguarda l'acciuga, la normativa è abbastanza carente. Esistono solo delle normative a livello di input: taglia minima di cattura di 9 cm, apertura della maglia della rete 14 mm. Non esistono quote di sbarcato, e come vedremo è un problema.

Quali sono gli aspetti critici della gestione della pesca del tonno? Innanzitutto, la distribuzione delle quote. Dalla tabella precedente si vede che il 74% viene assegnato ad un settore di pesca estremamente impattante e nel quale operano solo poche persone (pochi armatori in Italia), quindi è una ricchezza poco distribuita. Da notare la quota assegnata alla pesca sportiva e ricreativa: 0,4%. Pensate agli obiettivi elencati prima e a come la distribuzione di queste possa incidere sul raggiungimento dell'obiettivo sociale. Si penalizzano i metodi di pesca sostenibile come le tonnare fisse che per generazioni hanno garantito la presenza del tonno sulle nostre tavole e che sono parte della cultura e tradizione marinaresca in Italia. Si sacrifica il settore della piccola pesca professionale come il palangaro, con cui è inevitabile la cattura di tonni durante la pesca al pesce spada anche quando la quota è già stata superata, costringendo i pescatori a gettare in mare gli esemplari pescati accidentalmente per non incorrere in sanzioni. Si assegna solo lo 0,4% al settore della pesca sportiva e ricreativa. ciò non solo incide negativamente sull'obiettivo sociale ma anche su quello economico, se infatti pensate al solo costo dell'attrezzatura (nell'ordine delle migliaia di euro) e dei mezzi necessari alla cattura di pochi esemplari, e quindi anche all'indotto che esiste attorno a questa forma di sfruttamento della risorsa, è facile intuire come aumenti notevolmente il valore economico della risorsa stessa e come questo venga maggiormente distribuito, garantendo nel contempo anche l'obiettivo sociale.

Un' ulteriore aspetto critico nella gestione della risorsa è sicuramente costituito dal comparto dell'allevamento del tonno che come detto in precedenza non è acquacoltura perché il tonno non si riproduce in cattività, di conseguenza viene solo alimentato per l'ingrasso con tonnellate di pesce azzurro. Per aumentare di 1 kg il peso di un tonno sono necessari fino a 30 kg di pesce azzurro questo incide negativamente sugli stock ittici di acciughe, sardine, sugarelli ed in generale tutte le specie economicamente sottovalutate per inefficienza trofica ed estendendo così il problema dello sfruttamento di una risorsa a più risorse.

In ultimo, ma non meno trascurabile ed anzi motore della macchina di sfruttamento, è il mercato di questa risorsa che non è più italiano ma bensì giapponese. Il tonno rosso viene venduto alle aste del mercato giapponese con prezzi che arrivano fino a 5000 dollari al kg mentre viene pagato ai pescatori circa 5 dollari al kg; questo enorme divario è tra le cause dell'errata gestione delle risorse perché sottostimando il valore dei fattori visti in precedenza (economico, biologico, sociale), si vanno ad intaccare irrimediabilmente le popolazioni ittiche dei nostri mari ed a compromettere il patrimonio delle generazioni future.

Gli aspetti critici nella gestione della pesca all'acciuga riguardano la normativa molto carente e limitata al solo livello tecnico riguardante l'attrezzatura di pesca. Sarebbe opportuno valutare anche lo sforzo di pesca applicato, quindi introdurre delle licenze per gestire il numero di imbarcazioni e/o valutare l'introduzione delle quote di cattura in funzione del mercato in modo da garantire la presenza di pesce azzurro in un periodo prolungato e non condensato in pochi mesi all'anno causando il crollo dei prezzi. Per quest'ultimo aspetto occorre anche la collaborazione dei pescatori, ai quali converrebbe mettersi d'accordo creando delle cooperative e gestendo le quote di sbarcato per evitare l'abbassamento dei prezzi e lo spreco di risorse.

Infine non bisogna dimenticare i buoni esempi che dovrebbero guidarci nella gestione delle risorse come l'istituzione delle aree marine protette, la cui efficacia sul ripopolamento ittico è stata già comprovata, e la collaborazione con i pescatori che con la formazione di cooperative o con la pescaturismo sfruttano le risorse ittiche dell'area in modo perfettamente sostenibile.

Un altro buon esempio è la tutela delle aree di riproduzione delle specie ittiche come le praterie di posidonia che costituiscono un habitat ideale per gli avannotti di molte specie oltre che proteggere le spiagge dall'erosione.

Alcuni sforzi da compiere esistono invece sulle norme anti inquinamento soprattutto per quanto riguarda le microplastiche che sono il tema più attuale da non sottovalutare: nei numerosi campioni di stomaci di acciughe che ho analizzato durante lo svolgimento della tesi di laurea ho riscontrato io stesso la presenza di microplastiche. Occorre quindi fare molta attenzione al problema, perché le acciughe oltre che alimento nostro sono anche alimento di altre specie come il tonno e il pesce spada, nei quali l'accumulo delle sostanze tossiche è elevato (bioaccumulazione) ed essendo noi i consumatori finali andremmo solo a rimetterci la salute.

Occorre inoltre cambiare le preferenze del consumatore per evitare di impoverire eccessivamente una risorsa e allo stesso tempo, valorizzare economicamente altre specie poco apprezzate e poco sfruttate ma ugualmente ottime.

Ed in fine occorre investire in ricerca e tecnologia perché è solo con la conoscenza che è possibile gestire al meglio queste risorse: maggiori e più affidabili saranno le informazioni a disposizione e maggiore sarà la responsabilità nel garantire anche alle generazioni future il patrimonio che abbiamo.

Monica Montefalcone

*Dipartimento di Scienze della Terra, dell'Ambiente e della Vita,
Università degli Studi di Genova, Corso Europa 26, 16132, Genova*

***Posidonia oceanica*: disponibilità di habitat per l'ittiofauna**

Oggi vi parlerò di ciò che c'è sott'acqua e che rende il nostro mare particolarmente ricco e unico, e che contribuisce alla straordinaria biodiversità del mar Mediterraneo. Vi voglio parlare di foreste sottomarine.

Foreste e prati esistono anche sott'acqua, in ambiente marino e d'acqua dolce, ed hanno esattamente le stesse funzioni, gli stessi ruoli ecologici, che hanno le foreste sulla terraferma. Sappiamo quanto le foreste siano essenziali per la vita dell'uomo e per tutti gli organismi sulla terra, altrettanto importanti sono le piante che vivono sommerse. Perché si tratta di vere e proprie piante, chiamate fanerogame marine, e tra queste *Posidonia oceanica* è la più comune, la più abbondante e la più studiata in Mediterraneo. Come i cetacei dalla terra sono ritornati al mare, così anche alcune piante hanno deciso di fare lo stesso. E quindi si sono evolute ed adattate per poter sopravvivere nell'ambiente marino. Come tutte le piante terrestri, anche le fanerogame marine si riproducono fiorendo e fruttificando. L'acqua sostiene la pianta, che quindi non ha bisogno di un vero e proprio tronco: il fusto (chiamato rizoma) è quindi ridotto ad un piccolo "tramite" tra le foglie e le radici.

Le fanerogame marine si trovano in quasi tutti i mari, principalmente nelle zone tropicali e temperate, in una fascia di profondità che va dalla superficie ad una profondità massima di circa 40 m in acque particolarmente limpide. Questo perché, essendo piante, hanno bisogno di luce per poter fare la fotosintesi, e la luce sott'acqua viene assorbita molto velocemente.

Posidonia oceanica è la pianta marina per eccellenza nel Mediterraneo, sia in termini di abbondanza sia in termini d'importanza per i ruoli ecologici che svolge. In passato questa pianta colonizzava la quasi totalità delle coste mediterranee, a parte la zona dello stretto di Gibilterra e il mar Nero; oggi, tuttavia, sta scomparendo in molte zone particolarmente antropizzate ed urbanizzate.

Essendo una pianta superiore, la posidonia è in grado di fiorire e fare frutti chiamati "olive di mare", che galleggiano sulla superficie dell'acqua e poi si spiaggiano. Nel 2003-2004 c'è stata una riproduzione massiva in tutto il Mediterraneo, con quantità enormi di frutti spiaggiati.

Al di là dell'ossigenazione dell'acqua, la presenza di questa pianta facilita la ritenzione dei sedimenti e previene l'erosione del fondo del mare, smorzando l'effetto delle onde. Come tutte le piante, in autunno perde le foglie, e queste foglie vengono trasportate dalle correnti e dalle onde e si vanno ad

accumulare sulle spiagge creando delle strutture chiamate “*banquettes*”: la presenza delle *banquettes* è importantissima per l'equilibrio di una spiaggia perché ne previene l'erosione. Il materiale organico accumulato nelle *banquettes* che va incontro a fenomeni di decomposizione e, di conseguenza, la nostra prima reazione (e soprattutto quella dei turisti che frequentano le spiagge d'estate) è quella di toglierlo dalle spiagge. Non a caso, la legislazione italiana le considera come rifiuti solidi da smaltire. Se si considera l'importanza delle spiagge per il turismo e la nostra cultura, sarebbe davvero importante gestire correttamente le *banquettes* per preservare le spiagge. In diversi paesi le foglie morte di posidonia sono anche usate per esempio come isolante per i tetti, imballaggi e lettiera.

Tra i motivi per cui *Posidonia oceanica* è così importante, c'è la complessa rete trofica che si crea attorno ad essa. La comunità associata alle praterie è molto importante e comprende tantissimi organismi di tipo diverso. È impensabile pensare di elencarli tutti, ma vi presento una piccola rassegna dei rappresentanti principali.

La superficie fogliare messa a disposizione da *Posidonia oceanica* è notevole: le foglie sono larghe mediamente 1 cm e lunghe fino ad 1 m, raggruppate in fasci fogliari. Sulle foglie troviamo numerosi organismi, chiamati epifiti, che colonizzano la quasi totalità della superficie: possiamo trovare briozoi, idrozoi, alghe brune e alghe rosse incrostanti. Allo stesso modo, il rizoma è a sua volta ricoperto da epifiti, come spugne, briozoi, attiniari.

Oltre alla fauna epifita, c'è la fauna sedentaria, che vive attorno alla foglia per trovare nutrimento, rifugio, o aree di nursery. Tra gli altri, troviamo stelle marine, pesci, crostacei, molluschi gasteropodi.

Tra la fauna vagile c'è anche quella chiamata residente, che vive stabilmente nella prateria. Pesci, come tordi, ghiozzi, blennidi, donzelle, pesci ago, bavose, murene, seppie ed altri ancora. Una volta le praterie di posidonia erano l'habitat di elezione anche dei cavallucci marini, ma oggi purtroppo è una specie quasi in via d'estinzione. I ricci si cibano delle foglie di posidonia, e vivono nelle praterie.

Troviamo anche tanti pesci di interesse commerciale, come saraghi, dentici, ricciole. Per questi pesci la prateria non è un loro habitat durante tutto il ciclo vitale, ma sono specie che frequentano le praterie in determinati momenti, per esempio per deporre le uova e come nursery.

Pinna nobilis, un mollusco bivalve, è una specie protetta perché ha subito una forte pressione di pesca in passato. L'habitat di elezione di *Pinna nobilis* è proprio la prateria di *Posidonia oceanica*.

Come tutti gli ecosistemi marini costieri, le praterie di *Posidonia oceanica* stanno subendo forti fenomeni di regressione. Si pensi al ridisegnamento delle nostre coste, all'urbanizzazione, alle costruzioni costiere, agli scarichi urbani (con conseguente aumento di torbidità), alla pesca a strascico illegale, agli ancoraggi incontrollati: tutto ciò ha un forte impatto sulle praterie, perché le troviamo fin dai primi metri d'acqua.

Vediamo ora qualche esempio.

In Liguria, negli anni '60-70, a seguito della costruzione della linea ferroviaria costiera tutto il materiale di scavo è stato depositato formando dei terrapieni lungo la costa. I terrapieni venivano erosi e intorbidivano l'acqua, togliendo luce utile per la fotosintesi. Questo ha portato al diradamento dei fasci fogliari e alla frammentazione delle praterie, situazione tipica in molte zone della Liguria. Ancora oggi si possono osservare situazioni in cui ci sono grossi accumuli di sedimenti sui residui di rizomi ormai morti.

Un altro esempio è la costruzione di porti e porticcioli, le cui basi strutturali spesso sono depositate direttamente sulle praterie.

Dove ci sono problemi di erosione delle spiagge, si fanno dei ripascimenti con conseguenti fenomeni di intorbidamento dell'acqua, e questo fa sì che la prateria antistante alla spiaggia possa regredire anche di qualche centinaia di metri. Al di là della perdita di biodiversità, questo ha un impatto sul ripascimento stesso, perché la perdita della prateria accentua l'erosione costiera.

A questo si aggiunge tutta la problematica legata ai cambiamenti climatici, che colpiscono tutti gli ecosistemi marini. Sia con effetti diretti, l'aumento della temperatura dell'acqua, che può alterare i tassi di crescita, ma anche con effetti indiretti, perché il lento ma continuo innalzamento del livello del mare può portare alla regressione delle praterie dalle zone più profonde, perché la luce diventa insufficiente per fare la fotosintesi.

Infine, tra le cause di regressione, non dimentichiamo il ruolo delle specie alloctone invasive, come ad esempio *Caulerpa cylindracea* e *Caulerpa taxifolia*. Negli ultimi 30 anni, soprattutto *C. cylindracea*, ha aumentato esponenzialmente il suo range di distribuzione lungo le nostre coste.

La perdita delle praterie causa una perdita drastica di biodiversità, e questo comporta una perdita del funzionamento dell'ecosistema stesso perché perdiamo tutti i servizi che la prateria svolgeva. È stata fatta una stima del valore economico dei servizi ecosistemici svolti da una prateria di posidonia: 172 euro per m² ogni anno. Un esempio dalla Liguria: negli ultimi 40 anni abbiamo perso circa il 30% della superficie originaria di praterie, e la perdita di capitale naturale è equivalente a 3.956.000.000 euro.

Oggi la situazione della regressione di *Posidonia oceanica* in Mediterraneo è tragica, anche se negli ultimi decenni si sta facendo qualcosa per tutelarla. Dagli anni '90, grazie alla Direttiva Habitat, posidonia è stata inserita nella lista degli habitat prioritari, ossia quegli habitat per i quali la conservazione è prioritaria. Oggi, in teoria, qualunque intervento lungo costa non può essere fatto se davanti c'è una prateria di posidonia. In realtà, spesso gli interventi vengono fatti comunque.

La Direttiva Habitat prevede che si istituiscano i SIC, ovvero siti dove ci sono habitat che hanno particolare importanza ecologica e quindi necessitano di tutela. È uno strumento legale che permette di

conservare gli habitat costieri. Non esiste però una vera legge nazionale, sta alle Regioni far applicare la direttiva, sta a loro fare le VIA (valutazioni d'impatto ambientale).

Visto il tasso di crescita medio delle praterie, pari a 1 cm/anno, risulta ad oggi impensabile sperare di recuperare grandi superfici perse su scale temporali umane.

Tutela del carpione del Garda

Il Carpione del Garda è un salmonide che vive esclusivamente nel Lago di Garda. Il lago di Garda è il lago più grande d'Italia, di origine glaciale, con una superficie di 368 km², una profondità massima di 360 m e un'estensione di 52 m.

Le specie che vivono all'interno del Lago di Garda sono numerose e appartengono a diverse famiglie (Fig. 1).

Famiglia	Specie	Nome scientifico	Origine	Abbondanza	
Anguillidi	Anguilla	<i>Anguilla anguilla</i>	A		
Clupeidi	Agone	<i>Alosa fallax lacustris</i>	A		
Ciprinidi	Pigo	<i>Rutilus pigus</i>	A		
	Trioito	<i>Rutilus erythrophthalmus</i>	A		
	Cavedano	<i>Leuciscus cephalus</i>	A		
	Tinca	<i>Tinca tinca</i>	A		
	Scardola	<i>Scardinius erythrophthalmus</i>	A		
	Alborella	<i>Alburnus alburnus alborella</i>	A		
	Savetta	<i>Chondrostoma soetta</i>	A		
	Gobione	<i>Gobio gobio</i>	A		
	Barbo	<i>Barbus plebejus</i>	A		
	Carassio	<i>Carassius carassius</i>	E		
	Carpa	<i>Cyprinus carpio</i>	E		
	Cobitidi	Cobite	<i>Cobitis taenia</i>	A	
	Ictaluridi	Pesce gatto	<i>Ictalurus melas</i>	E	
Esocidi	Luccio	<i>Esox lucius</i>	A		
Salmonidi	Trota lacustre	<i>Salmo (trutta) trutta var. lacustris</i>	A		
	Carpione	<i>Salmo carpio</i>	A		
	Lavarello	<i>Coregonus lavaretus</i>	E		
	Trota iridea	<i>Oncorhynchus mykiss</i>	E		
Gadidi	Bottatrice	<i>Lota lota</i>	A		
Pecilidi	Gambusia	<i>Gambusia holbrooki</i>	E		
Cottidi	Scazzone	<i>Cottus gobio</i>	A		
Centrarchidi	Persico trota	<i>Micropterus salmoides</i>	E		
	Persico sole	<i>Lepomis gibbosus</i>	E		
Percidi	Persico reale	<i>Perca fluviatilis</i>	A		
Blennidi	Cagnetta	<i>Salaria fluviatilis</i>	A		
Gobidi	Ghiozzo padano	<i>Padogobius martensii</i>	A		

Figura 1: Abbondanza delle specie ittiche nel lago di Garda

La pesca sul lago nel passato ha sempre rivestito una grandissima importanza dal punto di visto commerciale e tuttora perdura, seppur praticata solamente da una cinquantina di pescatori professionisti nel versante

bresciano. Tra le specie, quelle più pregiate sono sicuramente i salmonidi: la trota lacustre, il carpione, il lavarello e la trota iridea. Come si può vedere dalle abbondanze (Figura 1), il lavarello è sicuramente la specie più abbondante e la più pescata, mentre la trota lacustre, il carpione e la trota iridea sono scarsissimi. Rispetto agli altri salmonidi, il carpione ha delle differenze ecologiche e biologiche marcate: innanzitutto ha un'alimentazione planctofaga e si nutre in maniera selettiva di particolari tipi di plancton. Ha due stagioni riproduttive: una più lunga invernale ed una estiva, deponendo le uova a profondità elevata (tra gli 80 e i 200 m) dove svolge anche la maggior parte dell'anno la sua attività trofica. Inoltre ha un comportamento gregario. Da un punto di vista genetico non ci sono sostanziali differenze rispetto agli altri salmonidi: si pensa quindi che la sua origine abbia avuto una speciazione allopatrica.

Il carpione tra tutti i salmonidi è considerato un pesce assolutamente di pregio: viene venduto ai ristoranti dai pescatori a prezzi esorbitanti (dai 60 agli 80€ al kg). Era già conosciuto dai tempi degli antichi romani, dove andava sui banchetti dei nobili e dei re ed è sempre stata una tradizione di alto livello culinario del lago. Veniva esportato fino a Venezia e già nel 1467, per un decreto, ne era stata impedita la pesca.

Un tempo abbondante, da alcuni decenni la popolazione di Carpione ha subito una drastica riduzione delle consistenze, portando la specie a rischio di estinzione, tanto da essere inserita dal 2006 nella lista rossa dell'IUCN (International Union for Conservation of Nature) delle specie in grave pericolo di estinzione.

Le cause sono principalmente di natura antropica riconducibili in primo luogo all'eccessivo sforzo di pesca, esercitato negli ultimi decenni anche in periodo riproduttivo e a carico di esemplari non maturi sessualmente (fino al 2000 non c'era un regolamento per la pesca al carpione, i pescatori pescavano direttamente con le reti, senza limite né di taglia né di numero). Nel 2000 è stato fatto un regolamento che ha limitato la pesca sulle zone di frega durante i periodi di riproduzione, regolando anche il numero e le dimensioni del pescato, ma sicuramente c'è ancora molto da fare.

Ulteriori fattori che possono aver contribuito alla forte rarefazione del popolamento di Carpione sono imputabili alle modificazioni intervenute nelle aree di frega (le femmine di carpione amano deporre le uova in pavimenti ghiaiosi puliti e pertanto le zone in cui cadevano le frane erano le loro preferite ma, per motivi di origine antropica, attualmente le frane non ci sono più), ai cambiamenti climatici (le acque sono molto più fredde), al degrado qualitativo delle acque conseguente agli apporti sia civili che industriali che, a partire dagli anni settanta, hanno determinato eccessivi carichi di fosforo e un conseguente rapido incremento del livello trofico del lago, facendolo allontanare dal suo naturale stato di oligotrofia e portandolo ad una situazione di oligo-mesotrofia. Alle cause antropiche si aggiungono anche cause naturali, legate all'esistenza di un'unica popolazione che pone la specie in condizioni di elevato rischio di sopravvivenza a seguito di una ridotta variabilità genetica conseguente ai fenomeni di *inbreeding* e infine alla competizione alimentare con altre specie zooplanctofaghe tra cui il Coregone, l'Agone e l'Alborella. Nella parte pelagica del lago vive la maggior parte della biomassa che è costituita prevalentemente da coregone e agone e, in piccolissima parte, dalla trota lacustre, dal carpione e dall'alborella che stanno praticamente scomparendo. Questi pesci sono tutti planctofagi e occupando la stessa nicchia ecologica vanno in competizione alimentare. Il coregone, tra l'altro, viene seminato dalla provincia di Brescia ogni anno con milioni di avannotti e pertanto questo spiega anche la grossa

abbondanza di questo pesce all'interno del lago. Si è smesso di pescare le alborelle nel 2000 e praticamente il grosso del pescato è dato da lavarello, coregone ed agone che costituiscono circa il 74% del pescato. Per quanto riguarda il carpione, nella figura 2 possiamo vedere l'andamento storico del pescato dal 1952 fino al 2010: c'è stato un primo calo significativo verso fine anni '50, poi c'è stata una ripresa, probabilmente dovuta anche all'eutrofizzazione del lago in quel periodo e quindi una maggiore disponibilità di nutrienti, dopodiché c'è stato un ulteriore calo del pescato, che non ha raggiunto i 50 quintali fino al 2006. Dal 2008 fino ad oggi non viene raggiunto nemmeno il quintale (Fig. 2).

Figura 2: Andamento storico del pescato annuo di Carpione del Garda.

Per tutelare il carpione, occorre definire delle misure di regolamentazione della pesca, migliorare gli habitat, sviluppare un protocollo di allevamento, gestire la specie anche dal punto di vista genetico e fare attività di ripopolamento. Con il progetto Salvacarpio, progetto finanziato da Regione Lombardia che ha visto come capofila L'Istituto Sperimentale Italiano Lazzaro Spallanzani e come partners l'istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia Romagna e la Provincia di Brescia, è stato sviluppato un protocollo di allevamento con l'obiettivo di aumentare la disponibilità di materiale ittico per il ripopolamento, incrementando la taglia per differenziare le strategie. Per farlo abbiamo pensato di creare una popolazione di riferimento a base genetica larga e poi di fare delle prove sperimentali di allevamento del carpione dall'uovo fino alla fase di riproduttore. Non potendo creare la popolazione di riferimento pescando direttamente i carpioni progenitori dal lago (i pesci infatti muoiono subito dopo essere stati pescati in quanto subiscono un grave shock alla vescica natatoria), l'unico modo per creare una popolazione di riferimento da selvatici è stato quello di utilizzare direttamente le loro uova e il loro materiale seminale per produrre embrioni mediante inseminazione artificiale. Quest'ultima veniva effettuata direttamente sulla barca da pescatori adeguatamente istruiti e le uova fecondate venivano portate presso il centro ittiogenico per l'incubazione. Il primo centro su cui ci siamo appoggiati è stato il centro di Tremosine, attrezzato con vasche esterne ed anche di un incubatoio riparato in una casetta di legno, però molto piccolo e poco attrezzato. Dal 2007 si è iniziato a creare questo parco riproduttori a base genetica larga. Nel 2010 abbiamo ottenuto il primo gruppo di 300 esemplari allevati in cattività e portati a maturazione e

dalle prime femmine mature, utilizzando i maschi che erano maturati già dall'anno prima, sono state ottenute le prime 50000 uova.

Nel momento in cui i riproduttori hanno iniziato a riprodursi, hanno iniziato anche ad ammalarsi e a morire per foruncolosi e saproignosi, rispettivamente un fungo e un batterio che solitamente attaccano il pesce con uno stato immunitario compromesso. Quasi tutto lo stock di riproduttori è morto. Probabilmente, la fase riproduttiva estiva non ha giovato a questi riproduttori che non amano le escursioni termiche: il carpione infatti, in natura, vive a elevate profondità con temperature costanti e pertanto, nelle vasche esterne dell'incubatoio, ha sicuramente subito forti escursioni. Ci sono state anche criticità in fase di eclosione e di pre-svezzamento (con perdite superiori al 70%) e di svezzamento: lo svezzamento con mangime per trota ha dato una mortalità superiore al 90%. Essendo i numeri estremamente ridotti, si è deciso di trasferire l'allevamento del carpione presso il centro ittiogenico di Desenzano, una struttura moderna, all'avanguardia e con personale specializzato.

La struttura è stata attrezzata con una pompa a calore per refrigerare tutta l'area adibita all'allevamento del carpione. Nel 2012, i pescatori hanno catturato 39 riproduttori tra maschi e femmine che hanno consentito la produzione di circa 8500 uova fecondate. Le uova sono state incubate in un incubatoio a cassettera e per lo svezzamento dei piccoli avannotti è stato utilizzato anche alimento vivo. Nello specifico, la fase di svezzamento era suddivisa in 3 sottofasi:

1. Svezzamento con alimento vivo
2. Periodo intermedio con mangime e alimento vivo
3. Alimentazione esclusiva con mangime

All'inizio gli avannotti sono stati tenuti separati per coppia di riproduttori (lotti) per verificare le percentuali di mortalità di ogni lotto e eventuali percentuali di malformazioni. In seguito sono stati raggruppati in vasche comuni e allevati fino a una dimensione di 4-5 cm.

Di seguito i principali risultati:

- ✓ Lotti schiusi tra il 53° e il 55° giorno (durata 4-7 giorni)
- ✓ Percentuale di mortalità durante svezzamento: 8,4%
- ✓ Percentuale media di schiusa: 85%
- ✓ Percentuale perdite durante riassorbimento sacco vitellino: 1-2%
- ✓ Percentuale di malformazioni del 10% trovate in un solo lotto

Gli ottimi risultati ottenuti presso l'impianto ittiogenico di Desenzano hanno consentito di effettuare anche un'azione di ripopolamento: per evitare problemi di sofferenza dovuta alla forte escursione termica con la superficie del lago (temperatura misurata intorno ai 20 °C), la semina è avvenuta utilizzando un tubo flessibile dal diametro di circa 15 cm e lungo 10 m. La temperatura del lago, misurata a quella profondità, era intorno ai 13-14°C e pertanto, risultando l'escursione termica minima, si è potuto procedere con la semina evitando di conferire un forte stress agli avannotti. È noto che i carpioni, una volta liberati, istintivamente nuotano attivamente verso le profondità del lago.

Durante lo stesso periodo, i restanti avannotti non rilasciati (circa 1000) sono stati mantenuti presso l'incubatoio con lo scopo di andare a contribuire con un'alta variabilità genetica alla costituzione del futuro stock di riproduttori.

Per valutarne la variabilità, i 1000 carpioni sono stati infatti analizzati anche dal punto di vista genetico molecolare. È stata sviluppata una multiplex costituita da 8 microsatelliti per la misura non solo della variabilità genetica dello stock di riproduttori e della progenie rilasciata in ambiente, ma anche per la messa a punto del protocollo di assegnazione della parentela.

La genetica molecolare è uno strumento di supporto estremamente utile per i programmi di tutela delle specie a rischio in quanto, permette di capire quali sono i mezzi fratelli o i fratelli pieni all'interno di un gruppo di riproduttori e consente pertanto la programmazione degli incroci, in modo tale da tenere basso il tasso in *inbreeding* (misura della probabilità di avere per un dato locus due copie di un gene in omozigosi) e aumentare il più possibile la variabilità genetica. In letteratura esistono diversi lavori di assegnazione di parentela nelle diverse specie ittiche.

Una volta campionato un piccolo frammento di pinna sia dai riproduttori sia dalla progenie, viene estratto il DNA e costruito il genotipo con marcatori altamente polimorfici. I profili genotipici dei riproduttori e della progenie vengono successivamente caricati in automatico in due databases e caricati su uno specifico software per l'assegnazione della parentela.

Il numero effettivo (N_e) di riproduttori è risultato di 22, e i loci sono risultati tutti in equilibrio di Hardy-Weinberg. L'assegnazione di parentela ha dato i seguenti risultati:

- 96% in single match: ogni progenie veniva associata a una singola coppia parentale
- 4% di assegnazioni multiple: una progenie poteva essere associata a più coppie parentale

Concludendo, è stato sviluppato un protocollo genetico utile per il monitoraggio della variabilità genetica, per il riconoscimento del legame di parentela e per il monitoraggio del successo delle semine. È stato acquisito il know-how dell'allevamento del carpione dallo stadio di uova allo stadio di riproduttore e si è riusciti a svolgere, seppur simbolicamente, attività di ripopolamento. L'attività sta continuando presso la provincia di Brescia con un parco riproduttori di centinaia di esemplari ma l'attività di tutela del Carpione del Garda richiede ancora un grande lavoro da svolgere in sinergia anche con le amministrazioni pubbliche:

- Applicare delle norme più restrittive all'attività di pesca sull'intero bacino del Garda e non limitatamente ad alcune provincie;
- Attuare delle misure di tutela rigorosa nelle zone di frega,
- Sviluppare un protocollo sanitario e/o migliorare quello alimentare per prevenire le malattie dei riproduttori (soprattutto maschi) durante il periodo riproduttivo;
- Sviluppare un protocollo di crioconservazione del materiale seminale dei riproduttori, quale supporto alla programmazione degli incroci;
- Aumentare le rese di produzione degli avannotti per future opere di ripopolamento.

Sergio Canobbio

*Dipartimento di Scienze della Terra e di Scienze Ambientali,
Università degli studi di Milano – Bicocca, Piazza della Scienza 1, Milano*

Energia idroelettrica e biodiversità fluviale: una sfida per il prossimo futuro

La produzione di energia idroelettrica è un argomento che, negli ultimi anni, è rimasto in secondo piano rispetto ad altri per quel che riguarda i possibili impatti sulla biodiversità, ed in particolare la diversità degli ecosistemi acquatici. Per una serie di circostanze legate alle attuali tendenze globali sull'energia, tuttavia, tornerà verosimilmente ad essere un argomento centrale in tempi piuttosto brevi. A tal proposito è possibile segnalare, già oggi, diversi e importanti servizi giornalistici al riguardo, su testate come National Geographic o New York Times. Come mai, dunque, la produzione di energia idroelettrica potrebbe tornare al centro del dibattito? I motivi sono molteplici.

Per prima cosa, che cos'è l'energia idroelettrica? Essa è, fondamentalmente, la trasformazione dell'energia potenziale dell'acqua, dovuta al fatto che l'acqua si trova ad una certa quota, in energia cinetica nel momento in cui l'acqua supera il dislivello altimetrico, per lo più attraverso condotte forzate. Tale energia cinetica può essere convertita in altre forme di energia, come quella termica o elettrica. Una particolarità dell'energia idroelettrica è che essa è, tendenzialmente, solo un altro modo di sfruttare l'energia solare. È l'energia sprigionata dal sole, infatti, che garantisce la rinnovabilità del processo. Una volta che l'acqua ha ceduto la sua energia cinetica, per ritornare ad una quota maggiore dovrà utilizzare il processo dell'evaporazione, garantito per l'appunto, dall'insolazione del nostro pianeta.

Ci sono diverse tipologie di centrali idroelettriche, che sfruttano il processo precedentemente descritto in modi diversi. L'esistenza di diverse tipologie di centrali comporta la possibilità che esse abbiano effetti differenti sulla biodiversità, e di ciò occorre tenere conto nell'analisi degli impatti da esse provocati. È possibile effettuare una prima suddivisione delle centrali idroelettriche in due grandi categorie: la prima è costituita dalle centrali con bacino, come, ad esempio, gli invasi formati dalle grandi dighe sulle Alpi, con accumulo d'acqua e rilascio attraverso condotte forzate. Alcune di queste centrali presentano anche un bacino di accumulo a valle della condotta, utilizzato per ripompare l'acqua nel bacino di accumulo in quota. Non è, ovviamente, un processo efficiente dal punto di vista energetico, ma viene effettuato in quanto il costo dell'energia può variare di molto nelle diverse fasce orarie. Succede, quindi, che si abbia convenienza a turbinare l'acqua, proveniente da un invaso in quota, di giorno e a riportarla nel medesimo bacino di notte, quando l'operazione di pompaggio può assorbire energia elettrica dalla rete nazionale a costi minori.

La seconda tipologia di centrale è quella ad acqua fluente, un tipo di centrale che si trova molto spesso lungo i corsi d'acqua. Sono impianti che non hanno invaso e, quindi, presentano implicazioni differenti dal punto di vista ambientale.

A seconda della quantità d'acqua utilizzata e del dislivello percorso dall'acqua si utilizzano tipi di turbine differenti. Esistono turbine in grado di produrre corrente elettrica con bassa portata, ma elevato dislivello (come le Pelton, le turbine tipiche delle centrali con invaso) e altre che, al contrario, risultano efficienti con alta portata e basso dislivello (come le Kaplan, installate in centrali lungo il corso dei grandi fiumi pianiziali: ad esempio, la centrale di Isola Serafini sul fiume Po).

Perché, dunque, l'idroelettrico è una "sfida per il prossimo futuro", in termini di tutela dell'ambiente e della biodiversità? L'interrogativo potrebbe sembrare strano, in quando l'energia idroelettrica è un'energia rinnovabile, il cui procedimento meccanico si basa su principi antichi quanto la civiltà, e si potrebbe pensare che tutti i problemi ambientali connessi possano essere già stati affrontati e risolti. In realtà, il vero problema è dato da fatto che è un tipo di energia il cui utilizzo è in crescita esponenziale. Tale crescita deriva dal fatto che il l'indirizzo globale è di utilizzare sempre di più fonti di energia alternativa ai combustibili fossili, proprio in un momento in cui anche l'energia nucleare non gode di buona accettazione sociale, per ridurre le emissioni di gas serra in atmosfera. Si consideri che, essendo l'idroelettrico una fonte di energia antica e diffusa, rappresenta già il 90% della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili a livello mondiale. Esiste, infatti, una potenzialità di produzione globale di circa un terawatt, cioè una quantità di energia capace di soddisfare circa 25 volte il fabbisogno italiano. Attualmente c'è una riconcorsa nelle zone in via di sviluppo a costruire nuovi impianti: esistono circa 3800 progetti di nuove centrali nel mondo con potenza superiore ad un megawatt, che incrementeranno la produzione del 70%. Per contestualizzare questo dato, si tenga conto che l'intero comparto idroelettrico italiano ha una capacità produttiva di circa 4 gigawatt. I progetti proposti sono localizzabili, per lo più, nelle aree in via di sviluppo di Sud America, Asia, Africa ed Europa Orientale. Sono tutte zone ecologicamente molto differenti dalle zone in cui l'idroelettrico si è inizialmente sviluppato. L'idroelettrico è nato in zone fredde o temperate, come quelle dell'Europa e del Nord America, dove si è concentrato lo sviluppo economico occidentale. Viste le enormi riserve d'acqua disponibili in zone tropicali, però, l'attenzione si sta odiernamente spostando in tali aree.

In Italia, viceversa, la produzione è già molto diffusa. Fino a pochi anni fa l'idroelettrico in Italia rappresentava il 90% della produzione elettrica da rinnovabili nel nostro paese. Il fatto che oggi tale percentuale stia diminuendo non significa che si produce meno energia idroelettrica, ma solo che, visto che insieme al Giappone eravamo la nazione al mondo che aveva già sfruttato al più alto livello il potenziale idroelettrico disponibile, negli ultimi anni sono state sviluppate altre fonti rinnovabili con tassi di crescita superiori. Quando gli accordi internazionali, come il Protocollo di Kyoto, hanno comportato per il nostro paese la necessità di aumentare la produzione elettrica da fonti rinnovabili, infatti, sono state implementate tecnologie per lo sfruttamento di altre fonti di energia e, dunque, la produzione *relativa* del comparto idroelettrico è scesa. Gli accordi internazionali hanno però comportato la definizione di vari incentivi economici per la produzione di energia elettrica da mini- e micro-idroelettrico.

I due principali problemi legati all'odierna espansione dell'idroelettrico, dunque, sono:

- la costruzione di colossali centrali in zone in via di sviluppo, che potrebbero avere ricadute su interi ecosistemi e sulla capacità di mantenere integri i livelli di biodiversità non solo a scala regionale, ma addirittura continentale.
- l'aumento della densità di piccoli impianti, che comportano un impatto ambientale locale senz'altro più ridotto, ma a fronte di una produttività elettrica anch'essa comunque scarsa. L'aumento della densità di questi impianti potrebbe avere quindi effetti sinergici sulla perdita di biodiversità a scala locale, soprattutto in virtù del fatto che il mercato è drogato dalla presenza di incentivi per la costruzione di mini- e micro-idroelettrico.

È possibile analizzare i vari impatti delle centrali idroelettriche, partendo da quelli che colpiscono l'ambiente ad una scala più ampia per scendere, via via, verso scale più locali.

Le grandi centrali idroelettriche con invaso, ad esempio, possono modificare del tutto il regime idraulico naturale di un fiume. Tutte le variazioni naturali del regime idraulico osservabili durante l'anno tendono a smorzarsi a favore di un regime più costante. Se c'è un invaso, questo tenderà a sequestrare acqua nei periodi con più pioggia, e la rilascerà in modo più regolare per garantire una costante produzione idroelettrica. In ogni ecosistema, tuttavia, la biodiversità è massima per regimi intermedi di perturbazione: la biodiversità soffre con l'occorrenza di eventi catastrofici, ma anche per situazioni in cui le condizioni al contorno sono mantenute costanti artificialmente. Le popolazioni biologiche che vivono nei corsi d'acqua si sono adattate per pressione selettiva alle condizioni che occorreano prima della costruzione di opere quali le grandi dighe: specie ittiche che hanno bisogno di un abbondante flusso idrico per riprodursi in determinati periodi dell'anno e di meno portata in altri (ad esempio per foraggiare o migrare con un minor dispendio energetico), in presenza un flusso mantenuto costante, possono trovarsi in gravi difficoltà e rischiare l'estinzione locale. Più grande è l'invaso, più problematica è la questione. Un caso che sta facendo discutere l'opinione pubblica cinese e mondiale in genere è quello del Mekong, nel Sud Est asiatico. Attualmente sono presenti 7 dighe lungo l'alto corso del Mekong, ma ce ne sono in progetto altre 32: 21 in Cina e 11 tra Laos e Cambogia. La più grande di queste avrà la capacità di produrre l'intera energia elettrica che servirebbe all'Italia. Il Mekong, però, è anche un bacino ad altissima biodiversità: la specie bandiera di questa regione è l'Orcella asiatica, una delle poche specie di delfino di acqua dolce. L'alta biodiversità del fiume è data soprattutto dallo straordinario legame che esiste con gli ecosistemi ripari, soprattutto per la presenza di estese foreste di mangrovie e vari tipi di laguna. Il delicato equilibrio che regola questo complesso ecosistema rischia di essere compromesso, se tutti i progetti per le nuove dighe andranno in porto. Il Vietnam si sta opponendo ai nuovi progetti, ma altre nazioni, che non utilizzano le acque del Mekong per l'irrigazione e la pesca, desiderano sfruttare fino in fondo il proprio potenziale di produzione idroelettrica: il Laos, ad esempio, si sta prefiggendo di diventare il principale fornitore di energia elettrica di tutta la regione. L'alterazione dell'equilibrio presenta notevoli ripercussioni anche per le attività umane: al momento nel basso corso del Mekong circa 60 milioni di persone sono dedite alla pesca e all'acquacoltura con metodi più o meno tradizionali, e l'apporto proteico dato dall'acquacoltura dulciacquicola è, nell'area, circa l'80% del totale. Se tutte le dighe verranno costruite c'è chi prevede perdite consistenti di habitat, inurbamenti forzati e tensioni

internazionali. Quando si dice che le prossime guerre verranno combattute non per il petrolio ma per l'acqua, quindi, non si intende solo per accesso all'acqua potabile, ma anche per la gestione delle acque nel contesto geopolitico.

Un'altra tematica importante è legata agli allagamenti a monte delle dighe, che possono distruggere grandi porzioni di foresta eliminando ecosistemi significativi. Una cosa interessante, a tal riguardo, è che la disgregazione della materia organica delle foreste allagate produce elevate quantità di CO₂, almeno nei primi anni, e il beneficio dato dalla produzione di energia per via idroelettrica in termini di mancate emissioni di gas serra viene a mancare. I progetti, tuttavia, sono a lungo termine e, quindi, via via si osserverà una compensazione ed un beneficio in termini assoluti. Per quel che riguarda gli altri effetti degli allagamenti e della realizzazione degli invasi, un caso particolare è la diga di Assuan in Egitto, realizzata per ottenere la regimazione delle piene del Nilo e per produrre energia idroelettrica in quantità tale da soddisfare la metà del fabbisogno elettrico dell'Egitto. Si è constatato che la realizzazione dell'invaso ha modificato il clima a scala regionale, a causa degli abbassamenti delle temperature dell'aria nella zona di Assuan, e c'è chi si è spinto a dire che si è verificata una influenza meteorologica anche nei confronti dell'altopiano Etiopico e fino al bacino del Mediterraneo. Ad Assuan si è in presenza, dunque, non solo degli effetti dati dal mancato apporto di sedimenti al Nilo inferiore e dalla regimazione, ma anche di un cambiamento di clima dovuto al fatto che il lago Nasser funziona come un grande condensatore termico.

Considerando una scala più locale, gli sbarramenti degli impianti idroelettrici impattano e interrompono i flussi migratori, modificando così le comunità biologiche e, nello specifico, l'ittiofauna. Questo può comportare fenomeni di inincrocio, con l'indebolimento del patrimonio genetico delle specie interessate dal fenomeno: se le comunità rimangono segregate in tratti fluviali sufficientemente corti ci possono essere problemi legati alla riproduzione tra consanguinei, con lo sviluppo di una serie di problematiche legate a deformazioni e infertilità. Per garantire il passaggio dei pesci si sono sviluppati diversi accorgimenti nel corso degli anni: il più comune è l'uso di scale di risalita, anche se risulta difficile valutarne la reale efficacia nonostante l'imponenza (talvolta eccessiva) delle opere. Un caso di studio interessante e virtuoso è lo sbarramento della centrale Bonneville, sul gigantesco fiume Columbia nel Nordovest degli Stati Uniti. Lo sbarramento è realizzato in un punto in cui il fiume si stringe e ha un'ampiezza di circa 500 metri: in questa zona è stata realizzata la centrale ad acqua fluente, dotata di un colossale passaggio per i pesci inserito in un museo dove non solo i ricercatori ma chiunque può verificarne la funzionalità. Nel museo sono presenti delle vetrare e si possono osservare i movimenti dei pesci, dalla migrazione dei salmoni al transito delle lamprede.

Per scendere ad una scala ancora inferiore, possono sussistere, anche per le centrali senza invaso, modifiche sicuramente impattanti al deflusso dei fiumi a cui attingono, ma confinate localmente, spesso al solo tratto tra la presa e la restituzione. La diminuzione dei deflussi data dalla captazione delle acque può comportare varie alterazioni, tra cui la perdita di habitat, l'innalzamento delle temperature, l'alterazione dei cicli di sedimentazione e risospensione del materiale solido; Si possono, inoltre, verificare anche situazioni di asciutta in zone ecologicamente importanti come le aree di frega. Tutti questi eventi si sviluppano tra la zona di sbarramento e di rilascio dell'acqua: per lunghi periodi tutta l'acqua che transita nel fiume viene mandata verso le condotte, e in

alveo rimane solo un'aliquota di portata definita a priori, ovvero il Deflusso Minimo Vitale (DMV) che spesso viene imposto e quantificato attraverso vari strumenti normativi. I deflussi ridotti, come detto, possono causare una serie di problematiche, di cui la principale può senz'altro essere considerata la riduzione della velocità dell'acqua, con i suoi effetti sul trasporto solido (che ha implicazioni anche per i mari in cui i fiumi sfociano). Un'altra conseguenza è la riduzione della capacità diluente dei fiumi in presenza di usi plurimi delle acque; tra essi vi è anche il rilascio di carichi inquinanti da parte degli impianti di depurazione, che dopo aver trattato i reflui fognari rilasciano nell'alveo di un corpo idrico recettore il carico residuo che non sono riusciti ad abbattere. In presenza di una portata ridotta nel recettore, si ha una diluizione inferiore e si rinvengono, dunque, concentrazioni di inquinanti superiori.

Tutto ciò ha degli effetti sulla biodiversità: il principale strumento di mitigazione è, senza dubbio, un DMV adeguato, al fine di mantenere vitali le condizioni di funzionalità e qualità degli ecosistemi interessati. È necessario, infatti, lasciare una quantità d'acqua in alveo tale da permettere il mantenimento di popolazioni biologiche in salute, garantire connettività longitudinale e contenere gli effetti sinergici prodotti dall'interazione di varie pressioni come, ad esempio, proprio il rilascio di inquinanti. Il DMV può essere definito utilizzando modelli ad ampia scala (in Lombardia, ad esempio, si è deciso di imporre il rilascio, in tutti i fiumi soggetti a derivazione, di una certa percentuale della portata media annuale, calcolata con un modello semplificato), oppure possono essere effettuate delle indagini sito-specifiche per calibrare il deflusso da rilasciare, al fine di ottimizzare la tutela delle comunità biologiche presenti sulla base delle caratteristiche locali. Questo ultimo approccio è certamente più difficoltoso e oneroso, ma risulta normalmente più efficace.

Un altro strumento per salvaguardare la biodiversità a livello locale sono gli interventi di pianificazione territoriale volti a lasciare, tra una presa e la successiva, delle zone di recupero in cui sia disponibile l'intera portata del fiume, in modo tale da fungere da *nursery* per le comunità biologiche. In Italia questo approccio viene adottato solo sporadicamente: tendenzialmente si preferisce garantire il rilascio del DMV, ma si evita di lasciare zone "integre". Quest'ultimo approccio viene adottato soprattutto in zone già tutelate, come all'interno di Siti di Interesse Comunitario (SIC) o parchi a livello regionale o nazionale.

Le mitigazioni servono a garantire la diversità ambientale: i fiumi non sono morfologicamente omogenei, ma hanno habitat diversificati come buche (zone dove l'acqua rallenta e la profondità aumenta) oppure raschi (dove, viceversa, la profondità è ridotta, ma la velocità è più elevata). La presenza di habitat diversificati favorisce la biodiversità, perché specie con forti specializzazioni tendono a vivere in habitat diversi. È, quindi, necessario tutelare la rete trofica: non basta mettere a punto DMV specifici per specie bandiera, come può essere la trota nei corsi d'acqua alpini, ma occorre garantire che siano disponibili habitat a sufficienza per garantire la funzionalità dell'intero ecosistema. Viceversa, ci si potrebbe trovare in situazioni paradossali: un DMV particolarmente idoneo per la trota, in realtà, se non studiato bene potrebbe causare dei danni alla biodiversità, ad esempio provocando la scomparsa delle larve di insetto (come i tricotteri) che sono le prede della trota stessa, ma che hanno preferenze ambientali diverse. Ottimizzare la presenza di rifugi e zone di stabulazione per la trota, se questo comporta l'eliminazione di zone dove si possono trovare le comunità di insetti di cui la trota si nutre,

potrebbe vanificare gli sforzi conservazionistici e causare comunque la sparizione dell'ecosistema locale (trota inclusa).

Un altro problema relativo alla produzione di energia idroelettrica è il fenomeno dell'hydropeaking. Come detto precedentemente discutendo delle centrali con invaso, il costo dell'energia varia a seconda del momento della giornata, e, di conseguenza, ad alcune centrali conviene stoccare l'acqua a valle di giorno e pomparla a monte di notte. In mancanza di un bacino di stoccaggio, conviene comunque utilizzare le turbine quando il costo dell'energia è alto, e chiuderle quando il costo è più basso. Quotidianamente si possono osservare, nei bacini idrografici in cui sono presenti centrali idroelettriche, delle oscillazioni del tutto innaturali della portata dei fiumi, legate al mercato dell'energia. Nel fiume Serio, ad esempio, si può quotidianamente osservare che verso le 9 del mattino c'è un picco massimo di portata, quando la centrale con invaso ubicata a monte rilascia una portata maggiore, mentre verso le 12 la centrale diminuisce la produzione perché il costo dell'energia sta scendendo, per poi arrivare ad un minimo notturno in cui, nel fiume, si rinviene la metà della portata che c'era al mattino. A livello di biodiversità, questo vuol dire che intere zone dell'alveo vengono spopolate e ricolonizzate tutti i giorni da organismi che, quando l'acqua sale, si staccano dal loro substrato a causa dell'aumento della velocità della corrente nelle altre zone e si fermano nel nuovo habitat, per poi, magari, morire due ore dopo perché la portata diminuisce e la zona colonizzata torna in asciutta. Questo è un altro problema di cui si sta prendendo sempre più coscienza.

L'ultimo concetto è che dove c'è l'idroelettrico ci possono essere anche altri usi delle acque, e per questo ci possono essere problemi legati alla qualità dell'acqua e alla morfologia del tratto fluviale; per questo motivo occorre gestire in modo attivo i corpi idrici dove sono presenti numerose pressioni, definendo degli indicatori specifici per capire se, effettivamente, sono state adottate delle valide misure di mitigazione. Della qualità dell'acqua si è parlato in precedenza, mentre per quanto riguarda il regime idraulico si è già detto che è necessario garantire una certa dose di instabilità, perché la biodiversità è amica di situazioni intermedie di perturbazione, purché queste perturbazioni non si presentino con una frequenza innaturale, come nel caso dell'hydropeaking. Poiché i tratti fluviali soggetti a derivazione delle acque presentano portate comunque innaturali, è necessario attuare una riqualificazione attiva, ovvero, se necessario, il ripristino di habitat specifici in funzione della portata rilasciata e degli obiettivi di tutela della biodiversità che si vuole ottenere.

Per concludere, considerando che, da un lato, sono in previsione giganteschi impianti idroelettrici in ecosistemi particolarmente sensibili dei paesi in via di sviluppo e, dall'altro, per la necessità di ridurre i gas serra si sta incrementando in modo significativo anche la densità di piccoli impianti nelle aree già industrializzate, bisogna cominciare a riflettere su una serie di azioni che si possono adottare e che vadano oltre agli strumenti attuali con cui si affrontano le problematiche connesse allo sfruttamento delle risorse idriche per la produzione idroelettrica. Tra queste azioni si ricordano: (i) il mantenimento di portate idonee in alveo, che possono, ad esempio, essere modulate su base annuale per riprodurre il regime idraulico naturale dei fiumi; (ii) la concessione di maggiore libertà alle dinamiche fluviali, ad esempio tutelando le zone di pertinenza fluviale e lasciando i fiumi liberi di esondare in aree a ciò deputate; (iii) la gestione delle fluttuazioni non naturali; (iv) affrontare il tema dei carichi inquinanti, (v) la gestione attiva degli habitat e dei materiali in alveo, che alterano i cicli di sospensione

della materia solida non solo nei fiumi, ma anche in mare; (v) garantire la continuità fluviale in modo adeguato; (vi) individuare indicatori idonei che confermino la buona riuscita del lavoro o se bisogna cambiare strategia.

successione
ecologica

Share your science. Make it better

ISBN 978-88-942545-0-1

